

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

ENRICKSON VARSORI DA SILVA

NOTÍCIAS EM NOVOS FORMATOS:
CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE NAS MÍDIAS SOCIAIS

LONDRINA

2012

ENRICKSON VARSORI DA SILVA

NOTÍCIAS EM NOVOS FORMATOS:
CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE NAS MÍDIAS SOCIAIS

Monografia apresentada ao Curso de
Comunicação Social – Habilitação em
Jornalismo da Universidade Estadual de
Londrina

Orientador: Prof. Dr. André Azevedo da Fonseca

LONDRINA

2012

ENRICKSON VARSORI DA SILVA

NOTÍCIAS EM NOVOS FORMATOS:
CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE NAS MÍDIAS SOCIAIS

Monografia apresentada ao Curso de
Comunicação Social – Habilitação em
Jornalismo da Universidade Estadual de
Londrina

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. André Azevedo da Fonseca
Universidade Estadual de Londrina

Prof. Ms. Fábio Alves Silveira
Universidade Estadual de Londrina

Prof. José Maschio
Universidade Estadual de Londrina

Londrina, ____ de novembro de 2012.

The Dog days are over.

Florence Welch

AGRADECIMENTOS

A jornada que passei ao longo desses anos só foi possível por meio da ajuda e garra de Geraldo e Valdelene, mais do que pais ou qualquer outra titulação. Eles foram meu ponto forte em todos os pequenos momentos que sofri com meu jeito calado e pouco ortodoxo de fechar meus sentimentos.

Tenho que agradecer a todos que viram a mudança drástica de um garoto que não dava um passo à frente e que no fundo, transformou seu sonho de pré-adolescência na profissão que levará nessa nova jornada.

Peço desculpas aos que escutaram minhas reclamações nesses anos que corri atrás de uma busca que mais parecia uma obsessão. Agradeço ao Marcus Vinicius Bertola pelos anos de companhia, companheirismo e amizade, sempre demonstrados em seu sorriso contido, que em mais uma vez me deu forças para ser quem eu sou.

Por último e não menos importante, deixo em meu registro sobre quem eu considero minha alicerce nesse ano acadêmico. Regina Krauss, não tenho como descrever o quão bom foi esse ano de muitos surtos, ansiedade e outras coisas sem lembrar de ti. Rê, muito obrigado, de coração.

SILVA, Enrickson Varsori da,. **Notícias em novos formatos: Critérios de noticiabilidade nas mídias sociais.** 2012. 72 fls.Trabalho de Conclusão (Graduação em Comunicação Social – Jornalismo) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 2012.

RESUMO

Este trabalho analisa os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia no jornalismo impresso e *online*. Para isso, através da ferramenta *Trending Topics* do *Twitter*, composta por *tags* e *hashtags*, identificamos as diferenças entre as notícias veiculadas nessa rede social e o conteúdo publicado nos mesmos dias nas capas do jornal impresso *Folha de S. Paulo* e o site *Folha.com*. A partir de um panorama das transformações do jornalismo, foram utilizados para sustentação metodológica os conceitos de Carlos Franciscato e Gislene Silva sobre os valores-notícia e noticiabilidade. Constatamos o papel colaborativo dos usuários na internet como produtores de informações e o aproveitamento delas como pautas para as empresas mídiaticas.

Palavras-chave: Noticiabilidade, valores-notícia, *Twitter*, *Folha de S. Paulo*, jornalismo *online*.

SILVA, Enrickson Varsori da,. **News on new formats:** criteria of newsworthiness in social media. 2012. 72 fls.Trabalho de Conclusão (Graduação em Comunicação Social – Jornalismo) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 2012.

ABSTRACT

This paper analyzes the criteria of newsworthiness and news values in print and online journalism. For this, through the tool of Twitter Trending Topics, consisting of *tags* and *hashtags*, identify the differences between the reports in this social network and content published on the same days on the covers of the printed newspaper Folha de S. Paulo and the site Folha.com. From an overview of the transformation of journalism, were used to support the methodological concepts of Gislene Silva and Carlos Franciscato on news values and newsworthiness. We see the role of collaborative internet user head as producers of information and use them as guidelines for media companies.

Key words: newsworthiness, news-values, Twitter, Folha de S. Paulo, journalism online.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 3 Capa Folha de S. Paulo. 2 de Nov. de 2012.	53
Figura 4 Capa Folha de S. Paulo. 3 de Nov. de 2012.	54
Figura 5 Matéria Enem 2012. Folha de S. Paulo 2 de Nov. de 2012.	55
Figura 6 Enem 2012 terá custo de R\$ 46 por candidato, diz Mercadante. Folha de S. Paulo 2 de novembro de 2012.....	56
Figura 7 Matéria Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais. Folha de S. Paulo 2 de novembro de 2012.....	57
Figura 8 Matéria Quase 5,8 milhões de pessoas fazem prova do Enem neste fim de semana. Folha de S. Paulo. 2 de novembro de 2012	58
Figura 9 Matéria Vocalista da banda Suicide Silence morre em acidente de moto. Folha de S. Paulo 2 de novembro de 2012	59
Figura 10 Matéria Na NBA, time de Splitter vence com cesta no último segundo. Folha de S. Paulo. 2 de novembro de 2012.....	60
Figura 11 Matéria Na véspera do Enem, alunos focam em área de maior afinidade. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012	61
Figura 12 Matéria Enem 2012 começa hoje com quase 5,8 milhões de inscritos. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012.....	62
Figura 13 Matéria Segurança e redação elevam custo da prova do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012.....	63

Figura 14 Matéria 1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012	64
Figura 15 Matéria Começa prova do Enem em todo país após boato de cancelamento. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012	65
Figura 16 Matéria Candidatos que perderam o Enem reclamam do transporte público. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012	66
Figura 17 Matéria MEC elimina candidatos que postaram foto do Enem em rede social. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012	67
Figura 18 Matéria Ônibus bate e faz alunos perderem aprova do Enem em Brasília. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012	68
Figura 19 Matéria Protesto de moradores em Salvador pode ter prejudicado candidatos do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012.....	69
Figura 20 Matéria Estudantes avaliam Enem 2012 como difícil e cansativo. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012.....	70
Figura 21 Matéria MEC elimina 37 candidatos que publicaram fotos do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012.....	71
Figura 22 Matéria Professores apontam falhas em questões de física do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012.....	72

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
2 NOVAS TECNOLOGIAS EM COMUNICAÇÃO	14
2.1 NOVAS TECNOLOGIAS E SOCIABILIDADES	14
2.2 INTERNET	20
3 COMUNICAÇÃO	22
3.1 JORNALISMO COMO UM MODELO DE COMUNICAÇÃO	23
3.2 NOTÍCIAS	23
3.3 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE	26
3.4 VALORES NOTÍCIAS: PROPRIEDADES DOS ACONTECIMENTOS	28
4 REDES SOCIAIS	33
4.1 DESENVOLVIMENTO	33
4.2 TWITTER	34
4.2.1 TRENDING TOPICS	35
4.3 JORNALISMO IMPRESSO VERSUS NOTÍCIAS EM TEMPO REAL	37
CONSIDERAÇÕES FINAIS	47
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

INTRODUÇÃO

A utilização de meios técnicos é requisito crucial para a comunicação pessoal e de massa em uma sociedade que está ligada lado a lado com os avanços tecnológicos. O uso de computadores conectados à rede mundial de computadores ou a chamada internet é campo notório para atualização de acontecimentos, notícias lazer e entretenimento em velocidade real, visto a importância significativa que é dada a tal tecnologia, indistintamente no uso doméstico e empresarial.

As modificações no campo jornalístico são tratadas neste trabalho com enfoque de nortear as grandes mudanças dos critérios de noticiabilidade do jornalismo impresso para os novos critérios alavancados com a interatividade social da internet. A facilidade de uso dos meios técnicos está presente nos lares e a possibilidade de interação e disseminação de notícias é muito maior. Essa abrangência é vista nas redes sociais *online* como *Facebook* e *Twitter*, modo fácil para alargar assuntos muitas vezes de pouca prioridade jornalística, porém de muita popularidade.

A questão inicial da qual partiu esta pesquisa é o deslocamento dos aparatos usados no jornalismo, que, em menos de três décadas, promoveram mudanças que nortearam os critérios para noticiabilidade com a utilização de recursos técnicos digitais que funcionam colaborativamente na rede *online*. A necessidade de uma análise que contemple as possíveis mutações das mídias tradicionais em conformidade do uso das mídias digitais foi o parâmetro base para reflexão sobre o atual período do jornalismo.

O recorte de análise foi pautado na busca em um recurso que traduzisse a relação do jornalismo tradicional com a mídia *online*. Utilizou-se a rede social *Twitter* para verificação do que está acontecendo em tempo real no mundo virtual, através das ferramentas *tags* e *hashtags* que compõem o recurso *Trending Topics*. Ambas, ferramentas que sinalizam temas, notícias e informações mais lidas e comentadas em determinado período. O jornal *Folha de S. Paulo* é utilizado como parâmetro de mídia tradicional, sendo analisada a capa em comparação as publicações do *Twitter*. Também se utiliza o jornal *online Folha.com*, que possui atualização constante, 24 horas por dia.

Como subsídios teóricos para a análise estão presentes a pesquisadora Gislene Silva, com contribuições significativas com a organização dos critérios de noticiabilidade em diferentes períodos históricos, além da reflexão sobre a produção da notícia jornalística; o pesquisador Carlos Eduardo Franciscato na mesma linha de Silva contribui acerca dos limites teóricos e metodológicos nos estudos da noticiabilidade, orientados por seu conceito de ‘pólos’, que norteiam a complexidade e dimensão da notícia. O conceito de Denis McQuail sobre ‘valor-notícia’ tem grande papel no resgate dos valores e critérios sociais empregados na escolha do que será publicado nos jornais, associados ao contexto da rede *online*. Outros autores também tem contribuição na busca conceitual sobre os recursos analisados e na evolução das mídias como Marshall McLuhan, Pierre Lévy e Friedrich Kittler.

Os capítulos deste trabalho estão divididos em três partes com o intuito de orientar o leitor a situar-se entre a problemática das questões envolvidas aos critérios de noticiabilidade e dos valores-notícia.

No primeiro capítulo ‘Novas tecnologias em comunicação’ são abordadas as novas tecnologias e as sociabilidades geradas pela utilização das redes sociais na internet. São focalizadas as possibilidades de uso da internet e os fatores que permeiam o uso delas. Assim, a trajetória das mídias e seu contexto de criação são citadas como base para entender a evolução dos meios e da necessidade de novas técnicas.

No segundo capítulo, ‘Comunicação’, está presente a reflexão sobre o desenvolvimento das mídias e da comunicação de massa. O desenvolvimento do jornalismo como modelo de comunicação é guiado na construção dos critérios de noticiabilidade e valores-notícia, trabalhados com base na organização de Gislene Silva e da conceituação de McQuail e Franciscato.

O terceiro capítulo ‘Redes sociais’ compõe a noção conceitual de ‘rede social’ e seus desdobramentos, empregado usualmente no cotidiano *online*. A explicação do funcionamento do *Twitter* é abordado, com a variedade de recursos de interatividade para o usuário. São tratados neste capítulo o vínculo que a internet tem com o jornalismo, mais precisamente com o uso de ferramentas do *Twitter* para disseminação de conteúdo. É analisado o jornal impresso *Folha de S. Paulo*, tendo as manchetes da capa do jornal comparadas aos *Trending Topics* do *Twitter*. O

jornal *online Folha.com* também é analisado como parâmetro das notícias em tempo real, amparados dos critérios de noticiabilidade e dos valores-notícia.

Por fim, chegamos às considerações finais do trabalho que deixam de forma demonstrativa o intuito geral da pesquisa: critérios de noticiabilidade empregados na rede social *online* e os valores-notícia como prática individual do jornalista e das regras da linha editorial das empresas de comunicação. As regras que funcionam como fendas cruciais no modelo pautável do jornalismo agora se complexificam com o uso da internet, do bombardeio de notícias e textos que se confundem com o jornalismo tradicional.

2 NOVAS TECNOLOGIAS EM COMUNICAÇÃO

O conhecimento técnico sobre diversas áreas se tornou ao longo dos séculos uma forma de consolidação do homem diante as suas buscas. A tecnologia tem um fator considerável nas transformações sociais, na criação de novas linguagens, parâmetros, como as novas formas das práticas sociais e relações culturais, da criação da escrita, da consolidação da literatura, da criação da prensa de Gutenberg, dos diversos aparatos que se tornaram ícones basilares na construção social, como as ferrovias, máquinas a vapor, do telégrafo ao poderio da energia elétrica. As tecnologias nortearam o eixo comunicacional, dos paradigmas sociais e econômicos que possibilitaram mudanças plenas em uma escala historicamente grandiosa. A criação de inúmeros aparatos uniram diversos setores, fez com a comunicação fosse vista com outras perspectivas e sintonizou povos e culturas. No cotidiano do século XXI, as tecnologias, principalmente em forma de comunicação, e, para comunicação, muitas vezes traduzidas em forma de objeto, são facilmente reconhecidas e amplamente utilizadas, seja na forma de celular, computadores, conexões via satélite de televisão, internet etc. Apesar dessa facilidade de uso atual, é necessário situar o caminho que abriu as portas para essa grande extensão de uma era técnica, onde gerações atrás essa possível cultura tecnológica era somente planos para um futuro onde o homem poderia poupar seu tempo e força com outras práticas no cotidiano.

2.1 NOVAS TECNOLOGIAS E SOCIABILIDADES

A construção historiográfica das tecnologias no eixo da comunicação possui uma lacuna histórica ao ser explorada. A dificuldade na pesquisa encontra-se em uma produção intelectual que responda satisfatoriamente os processos sociais que foram passados no longo dos séculos ao se perguntar sobre os avanços técnicos. O teórico alemão Siegfried Zielinski, trabalhando com essa proposta acredita que as tecnologias da mídia devem ser cuidadosamente repensadas, pois

existe uma tendência de 'homogeneizar e padronizar o desenvolvimento histórico da mídia', e, percorre entre eventos históricos como materiais técnicos na base de sua pesquisa. Essa ideia é apresentada no texto *Arqueologia da Mídia*:

A passagem dos séculos apenas aprimora e aperfeiçoa as grandes idéias arcaicas. Esse ponto de vista constitui pedagogia primitiva, que é maçante, e suga a energia do trabalho relativo às mudanças tão desesperadamente necessárias. Então, se deliberadamente alterarmos a ênfase, virarmos de ponta-cabeça e experimentarmos, o resultado vale a pena: não procuremos o velho no novo, mas encontremos algo novo no velho (Zielinski, 2006, p.19).

Usaremos como base para o desenvolvimento deste capítulo a divisão proposta do teórico da mídia Friedrich Kittler (2005). Sua proposta é feita na divisão da história dos meios de comunicação em dois blocos. O primeiro bloco lida com a história da escrita e divide-se em uma seção sobre escritas manuscritas e uma sobre a impressão. O segundo bloco, sobre as mídias técnicas, leva da invenção básica do telégrafo via mídia analógica, para, finalmente, o meio digital do computador.

As primeiras transmissões da comunicação escrita nos ajudam na reflexão dos processos futuros dos meios de comunicação. Kittler explana das variáveis de natureza material para reconstrução do avanço da escrita para chegar ao início da imprensa e cita as primeiras formas de tecnologia escrita, os manuscritos, que conservam a informação e deram suporte nas funções religiosas e econômicas:

Se os sacerdotes estiveram interessados na armazenagem de bens por uma extensão máxima de tempo e no transporte de bens a longa distância e se, finalmente, guerreiros estiveram interessados na transmissão de comandos a longa distância no menor tempo possível, então, os manuscritos mais antigos, produzidos por volta de 3000 a.C., na Suméria e no Egito, tiveram funções econômicas e religiosas (Kittler, 2005, p.80).

No Egito, o papiro, planta aquática que depois de trabalhada, era utilizada como suporte para escrita, levou a cultura egípcia para outros povos e permitiu a preservação da cultura antiga. Apesar da praticidade do papiro se comparado às técnicas anteriores, sua fragilidade era facilmente desgastada com o uso, além do alto custo para produção. Por esse motivo foram substituídos pelo velino e pelo pergaminho. Ambos de pele de animais conferiam boa durabilidade e fácil manuseio (SOUZA, OLIVEIRA, ALVES, 2010). Somente com a criação do

codex, espécie de folha de pergaminho em formato de livro, foi ‘contornado monopólio de papiro egípcio’, e utilizado pelos cristãos ‘a partir de 140 d.C’ (KITTLER, 2005, p84). O códice teve uma engenhosa importância pela possibilidade de utilizá-lo em um formato compacto, “podia ser reduzido ao tamanho cômodo de um livro de bolso, explicando-se, geralmente, por essa vantagem a adoção geral da forma do códice pelos cristãos do século quarto” (HADAS, 1954 apud MCLUHAN, 1972, p. 256).

As tecnologias até então empregadas na área gráfica permeavam entre as culturas escritas, mas não se dissolviam com a velocidade com que séculos depois foi vista pela prensa gutenberguiana. O primeiro modelo em destaque foi o chinês, que no século VIII já obtinha uma técnica rudimentar de impressão chamada ‘impressão em bloco’, que consistia em um bloco de madeira entalhada para imprimir uma única página de um texto específico. No século XI os chineses também desenvolveram a primeira forma de impressão em tipos móveis feitos de argila. A invenção não teve destaque, pois a cultura chinesa é composta por milhares de ideogramas, o que inviabilizava e tornava o processo lento (BRIGGS, BURKE, 2002).

Dentre os avanços vistos e documentados, um em especial marcou as mudanças sociais que viriam a refletir na sociedade passada e futura: a prensa de Gutenberg. Criada no século XV, na Europa, por Johann Gensfleisch zum Gutenberg, o invento consistia em uma prensa que permitia a impressão gráfica em grandes escalas, dilatando consideravelmente a circulação da informação, alterando os modos de pensar e as interações sociais. Tornou-se possível transmitir informações de uma única unidade para milhares de outras, revolucionando tudo o que era conhecido de impresso, tornando mais ágil e democrática a aquisição e aprendizado através de livros, escritos que antes levavam anos para fazer um único exemplar. Pedro Jorge Sousa explana a importância da invenção gutenberguiana ao dizer que o invento foi:

Uma resposta engenhosa às necessidades de assegurar às pessoas, que crescentemente usavam e admiravam o documento escrito, uma maneira de transmitir mensagens escritas fielmente, à distância, para um elevado número de indivíduos e baixo custo (2008. p.69).

E cita os principais pontos fortes da prensa foram a ‘originalidade’ e ‘fiabilidade’ na qual é realçada pelo fato que perdurou praticamente sem alterações até ao século XIX e à sua disseminação ao redor do mundo.

No mesmo contexto, Asa Briggs e Peter Burke (2002) também colocam dois pontos que justificam a intensidade social que a prensa de Gutenberg trouxe:

Em primeiro lugar, as publicações padronizaram e preservaram o conhecimento, fenômeno que havia sido muito mais fluido na era em que a circulação de informações se dava oralmente ou por manuscritos. Em segundo lugar, as impressões deram margem a uma crítica à autoridade, facilitando a divulgação de visões incompatíveis sobre o mesmo assunto (Apud EISENSTEIN, Elizabeth. 1979).

A informação ganhou novas fronteiras e o pensamento modificado pelo impresso alastrou-se pelo mundo em uma velocidade no qual não era visto desde a criação da prensa de tipos. Marshall McLuhan sustenta a força do poder do impresso em suas análises e afirma que “com Gutenberg, a Europa entra na fase tecnológica do progresso, fase em que mudar, a própria mudança, se torna o arquétipo, a norma primeira e universal da vida social” (1970, p.195).

Novos padrões de ler, escrever e aprender foram adquiridos desde então, seguindo desde a criação da imprensa tradicional europeia e do jornalismo, que se via em transformação desde a baixa Idade Média onde as informações eram fixadas em pequenos centros comerciais até então os estudos do século XX de Frankfurt. O avanço nas teorias e práticas comunicacionais ganharam peso e destaque quando notou-se a força ‘mídia’ sobre os setores sociais. Fizeram-se necessários estudos mais concretos no século XX sobre tais transformações que não estavam absorvidas, tanto nos eixos científicos quanto sociais e de desenvolvimento humano no universo da mídia impressa e sua evolução.

A segunda parte da divisão de Kittler trabalha com as mídias técnicas, onde se diferem no código de linguagem usual abordados da cultura escrita e impressa. “Elas fazem uso de processos físicos que são mais rápidos do que a percepção humana” (KITTLER, 2003, p.89).

O primeiro advento técnico depois da grande disseminação da prensa de Gutenberg de acordo com Kittler foi o telegrafo. O sistema criado pelo americano Samuel Finley Breese Morse, em 1835, composto por um aparelho que transmitia mensagens gráficas a partir de códigos e possibilitava sua transmissão

em grandes distâncias. Sua engenhosidade foi explanada por ser o primeiro aparato que traduziu a escrita em som. Para Mcluhan esse processo foi a 'eletrificação da escrita', grande passo em direção ao futuro não-visual e auditivo, com a criação posteriormente do telefone e do rádio. O telegrafo junto às ferrovias beirou o desenvolvimento das cidades, fez ligações oceânicas, ligou os mercados nacionais e internacionais, em longo prazo, teve um efeito mais significativo não só social, mas no mundo das notícias (BURKE, BRIGGS. 2004 p. 139).

Em termos tecnológicos e organizacionais Kittler ilustra a telegrafia e sua repercussão no âmbito mundial da seguinte maneira:

Absolutamente pela primeira vez, a informação separa-se da comunicação na forma de um fluxo imaterial de ondas eletromagnéticas. O controle telegráfico remoto via linha terrestre tornava as redes de ferrovias sistemáticas possíveis. As ferrovias tornaram possível um trânsito acelerado de pessoas e bens. Tal trânsito, a partir da guerra civil americana, também esteve sujeito, para fins militares, ao comando telegráfico. Contudo, na forma de fluxo de bens e pessoas, o correio perdeu duas de suas funções tradicionais. Ele foi obrigado a se tornar uma tecnologia de informação pura, com base nos princípios de números de casas e caixas postais, no pagamento antecipado com selos e na união postal mundial (Kittler, 2005, p.91).

Muitos aparatos técnico-sonoros depois do telégrafo tiveram destaque e conseguiram penetrar socialmente no século XIX. Foi o caso do telefone de Graham Bell, surgido em 1876, considerado a patente mais lucrativa de todos os tempos. Inicialmente o telefone era visto como meio de entretenimento para audiências dispersas e à comunicação ponto a ponto entre indivíduos. (BURKE, BRIGGS, 2004, p.153). Sua potencialidade foi vista com o decorrer dos investimentos para implementação de uma rede nacional de telefonia, e, também "contribuíram para recuperar a importância do mundo vocal, auditivo e mimético que vinha sofrendo a repressão da palavra impressa" (MCLUHAN, 1974, p. 313). Kittler (2005) ressalta que graças às técnicas anteriores dos aparatos telegráficos, o surgimento do rádio a válvula foi uma resposta para o monopólio imperial do século XIX dos cabos do telégrafo e do telefone, tendo o efeito de padronizar as línguas não escritas através da sua tecnologia de ondas curtas em âmbito mundial. Sua importância como meio técnico é evidenciado pela praticidade da distribuição da mensagem e fácil captação.

Paralelamente no final do século XIX as mídias técnicas também se pautaram na descoberta das imagens em movimento, que vieram dos estudos da

fotografia de Louis Daguerre no contexto histórico da revolução industrial, buscando a perfeição na reprodutibilidade técnica. Conforme a divisão de Kittler, pautaremos somente os meios de sinais contínuos, deixando a mídia analógica da fotografia e colocando em foco o cinema. As fotografias em série de Muybridge de 1895 e a invenção do projetor com movimento rotatório intermitente cruz maltesa e do celulóide abriram caminho para o cinema (KITTLER, 2005, p.92). Criada pelos franceses Auguste e Louis Lumière, em 1895, o cinema conseguiu estabelecer um vínculo da arte e comunicação com as multidões, e pode se mostrar como uma sociabilidade cuja importância se reflete transformações da experiência estética e na percepção sensorial das coletividades humanas. Com a mesma projeção, mas em âmbito domiciliar, o invento da televisão décadas mais tarde, teve importância por ser um meio de comunicação em massa com alto índice de penetração doméstico. O invento de 1923 teve ascensão ao colocar o espectador frente às possibilidades das captações dos programas, filmes e posteriormente dos noticiários.

A evolução dos meios técnicos, principalmente dos registros datados que vão desde o imaginário das pinturas rupestres, da criação do alfabeto, do papiro até a chegada das tecnologias mais sofisticadas no decorrer dos séculos auxiliam na visibilidade do progresso e conhecimento do campo comunicacional. Todas essas conjunções de tecnologias para Kittler são padronizadas individualmente, colocadas de forma que não exista algum plano padrão que regule seu modelo de tradução e de sua evolução. É justamente o ponto no qual se tornam obsoletas as intervenções humanas e a automação de um padrão geral é reservado à tecnologia digital.

O campo estudado sobre as novas tecnologias sempre norteou as possibilidades de auxílio ao homem. Das mais criativas tentativas se fizeram para as atuais técnicas desenvolvidas. Experimentos diversos de criação como os veículos rápidos, trem, carro e o avião sucessivamente guiaram o homem em um futuro mais ágil e com menos tempo gasto, conectando lugares distantes e culturas diversificadas. McLuhan já previa esse processo, que é caracterizado pela expansão tecnológica e chamado de 'Aldeia global', dado o grau de intercomunicação direta entre todos os lugares e meios.

A tecnologia digital funciona como um alfabeto com bases numéricas. Ela substitui as funções contínuas das mídias analógicas e processam as informações de modo mecânico. Esse tipo de tecnologia foi bastante pesquisado e trabalhado primeiramente pelo princípio das teorias de Turing, que formulou em

1936 uma máquina, a qual foi base de todo o princípio da tecnologia digital (KITTLER, 2005, p.96). Ela consistia em um dispositivo que conseguia calcular qualquer função matemática e os processava em forma alfabética ou numérica. A importância dentro da comunicação é refletida anos depois com o desenvolvimento dos sucessores de Turing, dando início às pesquisas voltadas para criação do computador. Os primeiros computadores, criados em 1940, eram identificados como máquinas de uma sociedade tecnocrática, com extensões pesadas e enormes, tendo somente sua capacidade de processamento e sua utilidade como meio de comunicação comprovados com a inserção em massa da Internet.

2.2 INTERNET

A internet é ferramenta base no cotidiano do atual período onde tudo é feito através da base de dados computacionais. Manuel Castells considera que a internet é, atualmente, “tecido de nossas vidas”. Essa ideia de internet usual, diária, com formato cotidiano é presente quando Castells conceitua a internet como “um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global” (2003, p.08). Apesar dessa construção ideológica a internet foi criada com o foco de garantir a comunicação entre as bases militares americanas em 1969, embora existissem pesquisas anteriores a essa data. O projeto inicial chamava-se Arpanet, e foi desenvolvido pelo *Advanced Research Projects Agency* (Arpa- Agência de Pesquisa e Projetos Avançados) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. O Arpanet conseguia uma conexão que permitia troca de dados entre grandes distâncias, como Dallas e Washington. Posteriormente foram lançadas novas redes como a Bitnet (*Because It's Time Network*) e CSNET (*Computer Science Network*) possibilitando a comunicação entre locais como universidades e institutos de pesquisa, ainda que as pesquisas com base no Arpanet continuassem até 1990, quando o governo americano decidiu retirá-lo de operação e permitir que outro órgão não militar o usasse com fins de desenvolvimento, no caso o *National Science Foundation* (NSF- Fundação Nacional de Ciência). Com a pesquisa do NSF foi criada NSFNET, rede

que conectava pesquisadores de todo o mundo por meio de grandes centros de computadores e informática. Em 1990 eram mais de oitenta países interligados através dessa rede (FERRARI, 2003, p.16).

Na abordagem sobre o panorama histórico da internet, Castells relembra que “o que permitiu à internet abarcar o mundo todo foi o desenvolvimento da *www*”(2003, p.17). A criação do *www* pelo cientista Tim Berners-Lee teve ajuda posterior de outros autores como Robert Cailliau, o qual o ajudou na criação do *browser*¹. Ferrari (2003), concorda com Castells ao falar da importância do *www* e das pesquisas que originaram uma nova forma de ver a internet e relembra que essas mudanças foram bem determinantes no desenvolvimento técnico, junto com as mudanças no decorrer da década de 1990 empenhadas pelo capital privado, com criações da navegação a partir dos *hiperlinks*, *HTTP* e *HTLM*.

O *design* de baixa resolução das redes começaram a ganhar mais destaque, e concepções surgiram no intuito de criar um produto já para o público doméstico. O *Mozaic* é exemplo disso, criado em 1993 foi primeiro modelo de *browser* que tinha um ambiente gráfico simples, mas que comportava já gráficos em *bitmap*². De acordo com dados extraídos do *Computer Industry Almanac*³, o número de computadores conectados na rede saltou de 1,7 milhões no ano de 1993 para vinte milhões em 1997.

O uso atual da internet é fruto das experiências de todas as pesquisas anteriores sobre essa ferramenta com grande potencial dispersivo. A facilidade de interação é notória no uso, seja doméstica ou mesmo em escala industrial. McLuhan alertava o uso das novas tecnologias, mesmo não vivenciando a invenção da internet e do seu uso público:

Uma nova tecnologia, que estende ou prolonga um ou mais de nossos sentidos em sua ação exterior no mundo social, provoca, pelo seu próprio efeito, um novo relacionamento entre todos os nossos sentidos na cultura particular assim afetada (1964, p.60).

¹ *Browser*(navegador) Programa utilizado para visualizar páginas da web. *Internet Explorer* e *Mozilla Firefox* são exemplos de navegadores.

² Representação de uma imagem na memória do computador através de um conjunto de *bits*, em que cada *bit* corresponde a um *pixel*; mapa de *bits*

³ Dados extraídos do *site*: <<http://www.c-i-a.com>>

3 COMUNICAÇÃO

A delimitação da palavra comunicação tem um vasto repertório de significados, trajetões e singularidades, o que torna uma tarefa difícil constatar um sentido universal. Armand e Michèle Mattelart (2005), reconhecem que “a noção de comunicação recobre uma multiplicidade de sentidos”. Dentro dessa multiplicidade, a definição mais sucinta e clara para comunicação vem de George Gerbner como “interação social através de mensagens” (apud Denis McQuail, 2003). Os estudos voltados para área de comunicação acompanharam o desenvolvimento social e os paradigmas construídos foram se moldando conforme cada sociedade se desenvolve. José Paulo Serra (2007) descreve que os estudos voltados para comunicação são importantes para marcar os diferentes caracteres de cada época, e explana que os estudos dão oportunidade para concluir:

Os primeiros e alguns dos mais significativos trabalhos relativos aos fenômenos da “comunicação” emergem, a partir dos finais do século XIX e princípios do século XX, no campo da sociologia e, mais tarde, no da sociologia da comunicação (2007, p.17).

Apesar da expressão ‘teoria da comunicação’ ser singular, o termo é empregado para articular inúmeras referências em diversos campos. A constatação é dada ao se pesquisar sobre uma teoria base para outras teorias, e que supra a necessidade do vasto domínio da comunicação, visto a dificuldade de empregar um termo único para a palavra comunicação. Denis McQuail (2003) afirmou justamente essa dificuldade:

É impossível aqui apresentar uma avaliação adequado que se entende por teoria em relação à comunicação de massas, mas há que admitir que o grosso do trabalho descrito de forma sumária neste livro é ainda muito fragmentário e também de qualidade variável (2003, p.484).

A amplitude da comunicação faz com que a experiência diária seja variada. Dentro da comunicação social voltada para o campo jornalístico, o termo ‘comunicação de massas’ engloba mais abrangentemente o foco dado o campo que se estrutura a pesquisa desenvolvida neste trabalho. McQuail (2003) define que esse processo compreende as instituições e técnicas pelas quais grupos especializados empregam o meios (jornais, rádio, cinema, etc.) para designar

conteúdos simbólicos. Inclui-se dentro desses meios especializados o jornalismo, um dos modelos de comunicação.

3.1 JORNALISMO COMO UM MODELO DE COMUNICAÇÃO

O jornalismo é tratado como uma profissão da área da comunicação, um modelo que participa das várias funções e distinções dadas à área citada. Kunczic (2002) define “os comunicadores como pessoas que produzem o conteúdo dos meios de comunicação dentro de uma organização e que podem influenciar esse conteúdo”. Essa definição do comunicador é importante por associar o jornalismo como um modelo de comunicação.

A ideia essencial do jornalismo é captada por Souza (2008) como “uma representação discursiva da vida humana na sua diversidade de vivências e ideias”. Kunczic (2002) esclarece que o comunicador jornalista é quem ‘reúne, detecta, avalia e difunde as notícias’, além de comentar os fatos do momento. Por sua vez, o jornalismo como um veículo de comunicação de massa possui unicidades que ao longo da história trouxeram vários modelos distintos, que sistematizaram e denominaram novos conceitos que possuem componentes normativos e funções singulares, embora em todos os casos o produto final seja o mesmo: as notícias (McQuail, 2003).

3.2 NOTÍCIAS

As notícias podem ser classificadas de diversas maneiras e sob vários ângulos de observação, tendo como perspectiva os tipos de mídias nos meios de comunicação (rádio, televisão, jornal, revistas, *web*). Sousa (1999) define notícia da seguinte forma:

Defini-las-ia, assim, e chamando desde já a atenção para a rudimentariedade da definição que irei dar, como artefatos linguísticos que procuram representar determinados aspectos da realidade e que resultam de um processo de construção e fabrico onde interagem, entre outros, diversos fatores de natureza pessoal, social, ideológica, cultural e do meio físico/tecnológico, que são difundidos pelos meios jornalísticos e aportam novidades com sentido compreensível num determinado momento histórico e num determinado meio sócio-cultural, embora a atribuição última de sentido dependa do consumidor da notícia. Registre-se ainda que embora as notícias representem determinados aspectos da realidade quotidiana, pela sua mera existência contribuem para construir socialmente novas realidades e novos referentes (SOUSA, 1999, p.02).

A definição de valores empregados à notícia é o material do produto jornalístico, processo organizado e elaborado a partir de uma perspectiva prática dos acontecimentos. A dimensão histórica da notícia é abordada pelo trabalho de Kunczik em paralelo as pesquisas desenvolvidas pelo professor Jürgen Wilke.

A produção das notícias como meio de comunicação constante, desde o século XVII, tinha o desafio de escolher que notícia deveria ser veiculada, dentre o grande número de acontecimentos, uma seleção devia ser feita para a escolha do que era publicado. Jürgen Wilke (apud Kunczik, 1984) examinou de maneira empírica a dimensão histórica dos valores das notícias em periódicos alemães, como haviam mudado com o passar do tempo e o formato de seleção. Sua análise tomou como objeto os jornais de Hamburgo: *Wöchentliche Zeitung auss Mehrereley örther* (Jornal Semanal de Várias Localidades), publicado de 1618 a 1678 e *Hamburgische Unparteyische Correspondent* (Correspondente Imparcial de Hamburgo), editado entre 1731 e 1934. Wilke constatou que em 1906 os leitores receberam cem vezes mais informação e material de leitura do que em 1622. Esse crescimento ocorreu de duas maneiras: o aumento do tamanho de várias notícias e artigos e a maior extensão e o subsequente alcance dos artigos individuais. O índice de atualidades também aumentou, sendo a maior parte das notícias de acontecimentos do dia anterior, ao contrário do que era visto em 1622, onde as notícias eram de uma, duas semanas antes.

Wilke explica que essa nova densidade no século XIX é justificada pelos avanços tecnológicos norteados pelo tráfego de informações, como a construção das estradas de ferro, o telégrafo, as máquinas impressoras rápidas, máquinas de compor e a prensa rotativa. As transformações técnicas colaboraram

para uma sincronização entre a “realidade do acontecimento” e a “realidade editorial”, fenômeno que produziu a mudança na consciência temporal.

A história demonstra uma crescente sincronização entre a realidade editorial e a realidade do acontecimento, o que resulta numa “atualização” da consciência temporal e, juntamente com uma periodicidade cada vez mais intensa e com uma crescente acumulação, na “agitação” ou na “fragmentação temporal” que se observam com frequência nos dias de hoje (WILKE 1984 apud KUNCZIK, 2002, p. 220).

A seleção de notícias é a forma de controle da produção dos meios de comunicação de massa. Mecanismos de seleção de conteúdo começaram a ser empregados em 1950 através da estratégia do *gatekeeper*, conceito que define o que pode ser noticiado de acordo com a linha editorial, valor-notícia e critérios de acordo com o perfil do veículo de comunicação. Adotado das obras na literatura de Kurt Lewin, o *gatekeeper* foi utilizado pela primeira vez nos meios de comunicação por David Manning White, para descrever os indivíduos que, nos meios de comunicação, ocupavam cargos que lhes permitiam aceitar ou rejeitar as entradas de notícias. Esse processo de seleção pode ocorrer de diversas maneiras, seja pelo próprio repórter, editor ou pelo empresário, sendo o processamento dessas notícias de forma distinta.

A seleção de notícias equivale a restringir o volume de informações, o que significa a seleção de assuntos que alguém acha que merecem ser publicadas. Os “porteiros” decidem quais acontecimentos serão divulgados e quais não serão, contribuindo assim para moldar a imagem que o receptor tem de sua sociedade e de seu mundo. Por mais banal que possa parecer esta última asserção, cada decisão de publicar uma determinada matéria implica também a “supressão” de outra matéria ou matérias (KUNCZIK, 2002, p.237).

Segundo Robinson (1973 apud KUNCZIK, 2002, p.238) “a seleção de notícias é identificada por três fases históricas”. A primeira é voltada aos estudos individualistas, segundo os quais as decisões do seletor de notícias dependeriam de certas características determinadas pela personalidade e pelos traços psicológicos individuais. A segunda fase se refere aos estudos institucionais, que analisavam o fenômeno da seleção de notícias no contexto da organização. Sua última fase são os estudos “cibernéticos”, que, indagava a importância dos meios de comunicação de massa para a estabilidade de todo o sistema”.

3.3 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE

Diversos autores definem noticiabilidade com base no termo notícia. Wolf (2002, p.173) define noticiabilidade como “conjunto de elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de acontecimentos, de entre os quais há que seleccionar as notícias”. A pesquisadora Gislene Silva em conformidade com Wolf compreende a noticiabilidade como:

“todo e qualquer fator potencialmente capaz de agir no processo da produção da notícia, desde características do fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material (imagem e texto), relação com as fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais” (2004, p. 96).

Esses critérios na prática atuam ao mesmo tempo, e são explicados por Wolf como produtos da cultura profissional, dos valores e da organização do trabalho, do ponto de vista dos aparatos informativos, dos profissionais que trabalham diretamente com as notícias e da existência pública do fato em si, um formato de um “produto informativo”. Em consonância ao pensamento de Magistretti, Wolf alega:

o produto informativo parece ser resultado de uma série de negociações, orientadas pragmaticamente, que têm por objeto o que dever ser inserido e de que modo dever ser inserido no jornal, no noticiário ou no telejornal. Essas negociações são realizadas pelos jornalistas em função de fatores com diferentes graus de importância e rigidez, e ocorrem em momentos diversos do processo de produção (2004 p.200).

Magistretti afirma na capacidade intelectual do comunicador ao produzir conteúdo para os meios de massa, vivenciando diferentes experiências para construção de seu trabalho. Apesar da importância do arcabouço pessoal de cada comunicador, Wolf e Magistretti não chegam a explicitar o papel que o público exerce sobre as chamadas e as notícias publicáveis, do papel intrínseco das comunidades sobre o que está dentro ou fora. O mesmo caso foi visto por Cervi (apud Gauthier 2005) ao fazer uma pesquisa voltada ao jornal americano *New York*

Times. A investigação desenvolvida buscou observar a relação entre as notícias e os fatos brutos socialmente construídos, o fator público em detrimento das escolhas das mídias. Os apontamentos dessa pesquisa de Gauthier chegaram a três conclusões:

A primeira é que a maior parte das notícias realmente trata de fatos gerados pelo ser humano, porém, nem sempre sobre as ações individuais do homem, mas a respeito da comunidade sobre a qual os homens se organizam. A segunda conclusão é que a maioria das notícias tem relação com algum tipo de manifestação verbal, relacionando-se diretamente com declarações dos atores sociais envolvidos e as reações que essas manifestações produzem. Por fim, o trabalho mostra que as notícias são construções majoritariamente interativas, sendo possível identificar uma relação contínua entre a informação jornalística e a realidade que lhe deu origem (Apud Cervi p.03 2005).

A visão de Gauthier estudada por Cervi (2005) mostra o pressuposto das construções sociais de uma realidade bruta, onde o jornalista tem o papel delineador, apesar que o autor ignora o papel do público quanto fonte básica e critério para o que é noticiado. O público apresenta preferências aos tipos de notícias, dos gostos diários, dos aprofundamentos vividos pela singularidade de suas vidas. O perfil em questão é importante pois o tipo de produto a ser consumido tem que ser próximo à sua realidade, ou pelo menos próximo aos seus conhecimentos de mundo. No dia-a-dia é necessário pensar no espaço para publicação das notícias, pois não existe possibilidade de se publicar tudo que é teoricamente noticiável.

Cada informação ou pauta tem um valor simbólico e de mercado, que é transmitido dentro das redações e veículos de comunicação. McQuail (2003) define esse processo como valor-notícia, onde o “valor consensual é a probabilidade do item é a probabilidade do item em causa interessar uma possível “audiência”, além de “valores que incluem julgamento ou pressão de interesses influentes que não os da audiência” (p.525). O valor-notícia é visto na análise de Wolf sobre os estudos de P. Golding e P. Elliot (*MAKING THE NEWS*, 1979), abordando o papel fundamental dos valores construídos socialmente:

Os valores-notícia são usados de duas maneiras. São critérios para selecionar, do material disponível para a redação, os elementos dignos de serem incluídos no produto final. Em segundo lugar, eles funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao público.(...) Os valores/notícia são a

qualidade dos eventos ou da sua construção jornalística, cuja ausência ou presença relativa os indica para a inclusão num produto informativo. Quanto mais um acontecimento exibe essas qualidades, maiores são suas chances de ser incluídos (Golding e Elliot apud WOLF, p. 203).

Outra abordagem possível na questão dos valores-notícia é vista por Cristina Ponte, em uma abordagem cujos valores são vistos como instância das percepções de mundo, e pelo arcabouço cultural desenvolvido ao longo da vida, influenciando como critério básico a noticiabilidade além dos *gatekeeper*. Ponte (2004) investiga sobre a consideração dos valores-notícia por meio da pesquisa de Stuart Hall, que explana valores notícia como “mapa cultural”:

Ao contrário da ideia de que as notícias se pautam, sobretudo, pelo inesperado (um homem que morde o cão...) ou pela negatividade (*bad news*, *good news*) e ainda reconhecendo a força cultural destas imagens, tenta-se nesta revisão acentuar outras dimensões de valores-notícia, uma das estruturas mais opacas de significado, nas palavras de Stuart Hall. Para este investigador britânico, os valores-notícia são mais do que uma listagem de atributos das notícias, combinados ou combináveis. Operam como estrutura de retaguarda social, profunda e escondida, e requerem um conhecimento consensual sobre o mundo (PONTE, 2004, p.114).

3.4 VALORES NOTÍCIAS: PROPRIEDADE DOS ACONTECIMENTOS

A busca por notícias é busca dos comunicadores em seu trabalho diário, que precisam saber distinguir o que é importante e o que é comum conforme o interesse do público. Silva (2005) compilou os estudos dos valores-notícia para demonstrar características necessárias para que fatos fossem selecionados como notícias. Para isso, fez levantamento de vários pesquisadores e propôs um quadro que sistematiza estas respostas. A autora explica da seguinte maneira sua tarefa:

Pensar uma tabela operacional que contemple não só o consenso entre os atributos listados pelos diversos autores como também a inclusão de outros que por precisão e originalidade possam contribuir para análises de acontecimentos noticiáveis/noticiados (SILVA, 2005, p. 103).

A tabela permite discutir a literatura produzida sobre os critérios de noticiabilidade e organiza os estudos conforme as abordagens do objeto e suas limitações.

Quadro 1 Elenco de valores-notícia

Stieler: novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo.
Lippman: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal.
Bond: referente à pessoa de destaque ou personagem público (proeminência); incomum (raridade); referente ao governo (interesse nacional); que afeta o bolso (interesse pessoal/econômico); injustiça que provoca indignação (injustiça); grandes perdas de vida ou bens (catástrofe); consequências universais (interesse universal); que provoca emoção (drama); de interesse de grande número de pessoas (número de pessoas afetadas); grandes somas (grande quantia de dinheiro); descoberta de qualquer setor (descobertas/invenções) e assassinato (crime/violência).
Galtung e Ruge: frequência, amplitude, clareza ou falta de ambigüidade, relevância, conformidade, imprevisão, continuidade, referência a pessoas e nações de elite, composição, personificação e negativismo.
Golding-Elliot: drama, visual atrativo, entretenimento, importância, proximidade, brevidade, negativismo, atualidade, elites, famosos.
Gans: importância, interesse, novidade, qualidade, equilíbrio.
Warren: atualidade, proximidade, proeminência, curiosidade, conflito, suspense, emoção e consequências.
Hetherington: importância, drama, surpresa, famosos, escândalo sexual/crime, número de pessoas envolvidas, proximidade, visual bonito/atrativo.
Shoemaker et all: oportunidade, proximidade, importância/impacto, consequência, interesse, conflito /polêmica, controvérsia, sensacionalismo, proeminência, novidade/curiosidade/raro.
Wolf: importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse nacional, número de pessoas envolvidas, relevância quanto à evolução futura.
Erbolato: proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura/conflito, consequências, humor, raridade, progresso, sexo e idade, interesse pessoal, interesse humano, importância, rivalidade, utilidade, política editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa/suspense, originalidade, culto de heróis, descobertas/invenções, repercussão, confidências.
Chaparro: atualidade, proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, consequências, curiosidade, dramaticidade, surpresa.
Lage: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo, identificação humana.

Fonte: *Para pensar critérios de noticiabilidade* (SILVA ,2005, p.102).

As categorias basilares organizadas por Silva (2005) funcionam como recorte em relação aos processos sociais, traduzidos através dos critérios de noticiabilidade. Carlos Eduardo Franciscato (2002) , em concordância com Silva (2005), uma hipótese das práticas socioculturais sobre a noticiabilidade, agregando a possibilidade de unir conceitos para que formassem teorias mais sólidas. A ideia surgiu pelo fato de os critérios noticiosos, tais como neutralidade, objetividade, imparcialidade e atualidade, que são conceitos temporais, ou seja, diferenciam-se no modo como. Oito tópicos foram destacados pelas características que se perpassam na maioria das formas sócio-históricas na pesquisa:

- Ter um compromisso ético com a ideia de verdade é um dos pontos abordados, considerando a dimensão do valor-notícia, do *ethos*⁴ social;
- Reconstrução em sentido fidedigno do relato jornalístico e as ocorrências cotidianas;
- Produção de conteúdo em consonância das necessidades sociais da população, e não como parte de *marketing* da empresa jornalística;
- Vínculo das notícias com os processos sociais de forma ampla;
- Produto jornalístico plural, dando espaço para interpretação dos fatos pelos consumidores finais;
- A produção de conteúdo deve ser um diálogo permanente entre os diferentes interlocutores, sejam envolvidos na sua produção ou na recepção, mesmo em situações de desigualdade na interlocução e no formato de produção da notícia;
- O produto jornalístico oscila entre o trabalho individual, situado na subjetividade do autor, do arcabouço cultural, das experiências vividas, até o trabalho coletivo, em equipe, dos processos hierárquicos entre os vários profissionais envolvidos na produção das notícias.
- O produto final (notícia) funciona como um documento público, rompendo a esfera dos laços da vida privada, sendo conteúdo da sociedade.

⁴ *Ethos*, na Sociologia, é uma espécie de síntese dos costumes de um povo. O termo indica, de maneira geral, os traços característicos de um grupo, do ponto de vista social e cultural, que o diferencia de outros. Seria assim, um valor de identidade social. *Ethos* que significa o modo de ser, o caráter. Isso indica o comportamento do homem dando origem a palavra ética.

Franciscato (2002) considera a noticiabilidade não só como critérios que perpassam historicamente em um prazo de tempo. Para o autor, existe a possibilidade de um estudo potencial sobre critérios que se tornem mais densos, com uma teoria que não só tipifique, mas que explique o contexto da construção da notícia.

Imaginaremos que algumas categorias oscilam entre dois pólos, como em uma dimensão dual. Em um dos pólos estaria uma qualidade extrema do fenômeno, cristalizada na forma de uma categoria ou critério de noticiabilidade usado para caracterizar publicamente a notícia; em outro, estaria a sua negação, a ausência desta qualidade e a conseqüente negação da noticiabilidade (FRANCISCATO, 2002, p.9).

Franciscato divide cinco exemplos que dão noção da complexidade da notícia e das dimensões da noticiabilidade:

A) 'Atualidade' e 'distanciamento do tempo presente' são dois pólos distintos onde o autor explicita o papel da temporalidade como fundamento no que é noticiável. A emergência por um ideal de jornalismo em 'tempo real' na produção é a busca do ápice para as empresas de comunicação, que jogam cada vez mais material na internet em curto prazo de tempo. Apesar disso, a "dimensão temporal não opera com base numa determinação exclusiva do tempo cronológico" (FRANCISCATO, 2002, p.10). Eventos ocorridos em diferentes tempos sociais podem compor as páginas de um veículo midiático, desde que tenham uma relevância e uma relação com o tempo atual. Esse caso pode ser notado em periódicos que retomam a história pessoal de um personagem, como um candidato político, que pretende se eleger nas atuais eleições, com ficha técnica detalhada de seu passado público.

B) 'Continuidade' e 'ruptura' dão referência "ao movimento das coisas como expressão de permanência ou mudança no fluxo dos eventos". A ruptura é caracterizada pelo fator do inesperado e inusual, quebra de uma rotina que gera um fator para noticiabilidade. Já a "continuidade também é fonte de noticiabilidade, se não na sua forma pura, ao menos combinada com a mudança e a transformação" (FRANCISCATO, 2002, p.11).

C) 'Normalidade e 'anormalidade' se assemelham a polaridade da continuidade e ruptura, sendo particularmente referida a um ambiente de hábitos e concepções em que predominantemente operam marcos culturais, padrões de

comportamento, objetos, situações e, em contraste o que é 'anormal' (Franciscato, 2002 p.12).

D) 'Importância' e 'interesse' tem a dimensão dual entre a polaridade de 'qualidade' de uma notícia e da qualidade de uma notícia ser 'interessante'.

No primeiro caso, "importância" é principalmente referida aos complexos processos de organização e gestão social, os quais um indivíduo deve conhecer para conduzir sua vida, tanto a privada quanto a pública; ou então tem sido referida aos grandes acidentes e tragédias que envolveriam a atenção de uma grande coletividade. [...] No segundo caso, o uso da expressão "notícia interessante" pela literatura e pelo meio profissional tem servido para nomear um campo de eventos ligados a um prazer de 'fruição' da vida pública e privada, sendo-lhe atribuído um sentido leve, quase lúdico (FRANCISCATO, 2002. p. 12).

E) 'Proximidade' e 'distância' constitui o pólo que pode ser entendido instintivamente. O espaço que constitui o ambiente das relações sociais e culturais é baseado na proximidade e localização do indivíduo nas situações cotidianas. A questão climática de cada ou a questão do trânsito, da circulação de pessoas, da agenda cultural da cidade aos eventos rotineiros.

4 REDES SOCIAIS

A denominação rede social, título muito utilizado na vanguarda da internet, partiu de estudos da antropologia e das ciências sociais. O termo importado para o cotidiano *online* tem em suas raízes a ideia de formas de representação dos relacionamentos, com interesses mútuos (ANCIOLI, 2007).

A primeira rede social *online* começou em 1995, a *Classmates*. Os avanços se iniciaram a partir dos anos 2000, com a criação de outras redes sociais que partem de outros contextos e possibilidades. Esse é o caso da rede da *Orkut*, criada em 2004, febre nacional com possibilidades de interação, criação de comunidades, bate papo e outros suportes que não eram comuns no mercado brasileiro. Outras redes tomaram espaço no mercado *online* e firmaram-se na prática usual dos usuários, como o *Youtube*, *Facebook*, *Myspace* e *Twitter*.

4.1 DESENVOLVIMENTO

A noção de redes sociais nasce de pesquisas voltadas da Antropologia social. A primeira aproximação de acordo com a pesquisadora Sonia Anciolli (2007), parte dos estudos de Claude Lévi-Strauss em uma análise etnográfica das estruturas elementares de parentesco em 1940, seguindo de Radcliffe-Brown que usou termo rede social para designar relações designadas ou definidas. Para Barnes a rede social é:

(...)configuração de vínculos interpessoais entrecruzados são de forma inespecífica conectados às ações dessas pessoas e às instituições da sociedade. A ideia que permeia a metáfora de redes, é a de indivíduos em sociedade, ligados por laços sociais, os quais podem ser reforçados ou entrarem em conflito entre si. (APUD ANCIOLLI, 2007, p. 03)

O conceito foi apropriado devido sua similaridade, tendo o seu uso nas comunicações mediadas por computadores e equipamentos que possibilitem o uso da internet. Recuero define o conceito rede social como “um conjunto de elementos: *atores* (pessoas, instituições ou nós da rede) e suas *conexões*

(interações ou laços sociais)” (2009 p. 24). A autora ainda afirma que os sites de redes sociais são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet.

O primeiro modelo de rede social surgiu em 1995, o *Classmates*, plataforma que permite os usuários unirem aos antigos amigos do período escolar. Nos anos 2000, o uso de redes sociais se tornou mais popular, tendo um crescimento de redes específicas, com a criação de redes como *Youtube*, *Facebook*, *Twitter*, *Flickr* etc. Fachini et al (2011), afirma que o sucesso das redes sociais se deve ao grande potencial comercial, profissional informativo e mercadológico, além de interatividade e entretenimento. Segundo a autora, esse *boom* nas redes se deu provavelmente pelo aumento de pessoas com acesso à internet, chegando em média 68% dos lares, de acordo com dados do Comitê gestor de internet no Brasil no ano de 2011 (FACHINI ET AL, 2011, p.1).

4.2 TWITTER

Criado em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Willians, o *Twitter*⁵ é uma rede de informação em tempo real que conecta o usuário a histórias, ideias, opiniões e notícias sobre o que está a ser atualizado. Composto por pequenas notas chamadas *Tweets*, que são informações de até 140 caracteres, a rede social permite inserção de vídeos, fotos e conversas. A rede social é denominada *microblog*, por sua semelhança ao uso de blog e também por ser uma ferramenta para uso rápido, tendo a possibilidade de envio de informações através de meios digitais como, celulares e *tablets* e computadores em geral.

Segundo dados da empresa *SemioCast*⁶, em julho de 2012, o *Twitter* alcançou a marca de mais de 500 milhões de usuários. Ainda na pesquisa divulgada, o Brasil é o segundo país em números de usuários, perdendo somente para os Estados Unidos da América, criador da rede social *online*.

⁵ Informações extraídas da própria rede social: <<http://twitter.com/about>>

⁶ Informações extraídas da empresa de consultoria *SemioCast*

<http://semioCast.com/publications/2012_07_30_Twitter_reaches_half_a_billion_accounts_140m_in_the_US>

4.2.1 TRENDING TOPICS

O *Twitter* possibilita o uso de diversos mecanismos em relação a sua estrutura. A interação do sistema permite a fácil troca de informações, acompanhamento dos destaques e assuntos mais comentados na *web*. Um dos dispositivos com maior destaque da rede social é o *Trending Topics* ou usualmente chamados de *TT's*, traduzidos no Brasil como 'assuntos do momento'. Esse recurso é a reunião feita pelo próprio *Twitter*, dos dez assuntos mais comentados nos países e no mundo, utilizados com *tags*⁷ ou pelas *hashtags*⁸. O objetivo real dos *TT's* é servir como um "local" onde encontra-se diversos assuntos, e manter sua disseminação, podendo até interferir no alvo analisado.

Diz-nos a mídia não o que deve pensar, mas em que se deve pensar; faz o papel de "mestre-de-cerimônias" ou ainda de um quadro de avisos no qual viriam a se inscrever os problemas que devem constituir o objeto de debate de uma sociedade (MATTELART; MATTELART, 2005, p. 153).

Existe a possibilidade de escolha por país, grandes regiões metropolitanas definidas pelos estados nacionais ou deixar no âmbito mundial os *TT's*. Ao clicar nesses tópicos, pode-se acompanhar aquilo que é discutido a respeito desses assuntos. Com isso a ferramenta permite não apenas a difusão das informações, mas o debate em cima das mesmas.

⁷ *Tags* são as palavras-chave ou termos associados a uma informação. Podem tratar de algum assunto em específico ou como jargão de alguma notícia em alta.

⁸ *Hashtags* são maneiras de catalogar e conectar tweets sobre um tema específico. Elas são categorizadas pelo símbolo # acrescido pela palavra ou informação em um curto espaço que deseja mencionar. Por exemplo: #eleições2012, #sextafeira ou #ilovebrazil

Figura 1 *Trending Topics no Twitter.*

O exemplo da figura 1 mostra o conjunto de tópicos populares no *Twitter*. Quando se seleciona um desses tópicos, no caso, feliz sábado, por exemplo, é aberta uma série de comentários e informações que os usuários colocaram durante determinado período. Essa função do *Twitter* permite que as informações sejam debatidas, comentadas nesse espaço de tempo, dependendo de fatores como importância, exposição e demais critérios que chegam a ser paralelos aos critérios de noticiabilidade, tendo ainda o recurso da questão da memória, pois todo conteúdo nas redes online permanecem no ciberespaço.

O emprego de *tags* tem utilidade de organizar a informação compartilhada, podendo ser acessadas diretamente por busca pela palavra-chave e acessadas na linha do tempo do *Twitter*. O funcionamento dessas palavras precedidas por #, servem como arquivo para consultas no painel de busca do *Twitter*, em formato de *link*, armazenando tudo que foi publicado sobre determinada história/assunto. Malini (2010) explica que as histórias construídas pelas *hashtags* são marcadas por um assunto em questão, mas de forma plural.

A narrativa compartilhada é sempre permeada por histórias paralelas, de idas e vindas, de agregações de sentido, de confrontos de personagens (perfis), o que só faz alastrar as ambiências em que o fato é vivido, transformado e tornado público. À diferença da narrativa jornalística, marcada pela autenticação dos fatos, pela hierarquização de fontes, predomínio do passado, busca de uma enunciação a distância do fato narrado e repetição de versões únicas (p.5).

A diversidade de assuntos marcados por palavras-chave prolongam o que está a ser comentado na hora, tendo ênfase na barra dos *TT's*, que norteiam e aquecem os comentários em forma de *tags*. Malini (2010) alega que esses comentários provocam “uma guerra de narrativas, uma guerra pela atualização do presente, algo que, antes, era função única do jornal” (p.6). A facilidade de noticiar e espalhar notícias, indiferentemente do proposto pelo jornalismo com base nos pressupostos da ética, faz com que o usuário tenha liberdade de ser autor de opinião, de tornar o comentário como fonte, sem a verificação e constatação da ideia de verdade. Isso acontece na produção de *tags* por pessoas públicas, como celebridades e influenciadores em geral, é estopim para comentários nas redes sociais. Recuero (2011) alega ao falar do *Twitter* que “é a primeira vez que eu, ao menos, vejo uma quantidade tão grande de influenciadores diferentes em um único espaço”.

4.3 JORNALISMO IMPRESSO VERSUS NOTÍCIAS EM TEMPO REAL

A veiculação de material em tempo real na esfera *online* já é fato consumado ao utilizar a internet. A produção nos meios tradicionais, com periódicos diários, compete no mercado com uma mídia que se atualiza constantemente, sem fechamento para expediente, das portas da redação, do *deadline* para enviar a versão final do jornal para a gráfica, sendo impresso na madrugada e distribuída em comerciais e lares.

Como parâmetro de análise, utilizaremos o veículo impresso *Folha de S. Paulo* em comparação à rede social *Twitter*, sendo feito um recorte nos dias 2 e de novembro de 2012. Para não ter divergência quanto o conteúdo dado, utiliza-se a técnica de acompanhar a publicação de notícias nas capas da *Folha* em comparação aos dados do *Trending Topics* do *Twitter* das 23h50min do dia anterior, já que os jornais em geral são fechados no dia anterior a sua publicação. Os valores-notícia e a base dos pólos de Franciscato (2004) nortearão os critérios de noticiabilidade em consonância da *web*.

A escolha pela *Folha de S. Paulo* se dá pela notoriedade em caráter nacional. De acordo com dados do próprio jornal, fundado em 1921, desde a década

de 1980, considera-se o jornal “mais vendido do país entre os diários nacionais de interesse geral⁹”. Serão analisadas as capas do dia 2 e 3 de novembro de 2012, comparado com os assuntos dos *TT's*, divididos em três categorias: *World Trends*, *Brazil Trends* e *São Paulo Trends*. Contabilizado todos os *TT'S* juntamente com as manchetes e notas do jornal, sendo feito um paralelo dos critérios de noticiabilidade abordados e dos valores-notícia.

Os *TT's* datados às 23h50min do dia 01 e 02 de outubro de 2012 foram divididos e organizados em três assuntos: “Interação entre usuários” e “outras mídias” e “notícias”, para comparação com as notícias veiculadas pelo jornal impresso *Folha de S. Paulo*.

⁹ Dados extraídos do site *Folha.com*. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_a_folha.shtml>

Quadro 2 Trending Topics:1 de novembro de 2012

World Trends		
Interação entre usuários:	Outras mídias: TV, rádio, etc	Notícias
#7FactsAboutMyBestFriend	#CMAs	RIP Mitch Lucker
#SomethingIsayAlot	Sister C	Tim Duncan
#HowtoPissaGirlOff		
#NoSosDeMiGrado		
Noviembre com N de No		
When I Look at You		
Brazil Trends		
Interação entre usuários:	Outras mídias: TV, rádio, etc	Notícias
#7FactsAboutMyBestFriend	SisterC	Suicide Silence
#10Desejos	Lyric 145	
#SeTudoDerErradoEu	Arin	
#ComoAproveitarOFimDoMundo		
#SonhoEmConseguir		
When I Look at You		
São Paulo Trends		
Interação entre usuários:	Outras mídias: TV, rádio, etc	Notícias
#7FactsAboutMyBestFriend	Camp Rock 3	Suicide Silence
#SonhoEmConseguir	#AFazendaDeVerão	Mitch Lucker
#ÉTudoCulpaDoIphone	Sister C	ENEM
#SeTudoDerErradoEu		

Fonte: < <https://twitter.com> > Acessado em: 1 de novembro de 2012. 23h50min.

Quadro 3 Trending Topics 2 de novembro de 2012

World Trends		
Interação entre usuários:	Outras mídias: TV, rádio, etc	Notícias
#7FactsAboutMyBestFriend	FiukNoCasseta&Planeta	Kemba Walker
#10ArtistasQueDeseoConocer		Jaguares Vs Pumas
TagalogSongNames		Dj Augustin
#OMovimentoÉSexy1D		
#ThingsParentsSay		
Block y Span		
Brazil Trends		
Interação entre usuários:	Outras mídias: TV, rádio, etc	Notícias
#OMovimentoÉSexy1D	#slashnomultshow	
#5LugaresQueEuQueriaIr	#RHCPnaMTV	

#7FactsAboutMyBestFriend	Paradise City	
They Don't Know About Us	FiukNoCasseta&Planeta	
	Welcome To The Jungle	
	Rock Me	
São Paulo Trends		
Interação entre usuários:	Outras mídias: TV, rádio, etc	Notícias
#7FactsAboutMyBestFriend	Rock Me	ENEM
#5LugaresQueEuQueriaIr	#BrunoMarsFeatLadyGaga	
#OMovimentoÉSexy1D	#AFazendaDeVerão	
They Don't Know About Us	Slash	
	Titanic	

Fonte: < <https://twitter.com> > Acessado em: 2 de novembro de 2012. 23h50min.

Conforme a tabela, os assuntos em destaque dentre os 10 tópicos dos *TT's* do *Twitter* foram de caráter interativo, orientados pelo grupo “Interação entre usuários”. *Hashtags* como #7FactsAboutMyBestFriend (7 fatos sobre meu melhor amigo) ganham notoriedade nos *World Trends*, *Brazil Trends* e *São Paulo Trends* pelo número de pessoas que conversam e *twitam* sobre curiosidades, fatos particulares e outros. A *hashtag* em questão teve sua popularidade mantida nos dois dias analisados, permanecendo no pódio dos assuntos mais comentados, sendo substituídos por outros de mesmo caráter de interação.

Em “Outras mídias: TV, rádio, etc” abordam-se assuntos que são transmitidos por outras mídias, tendo *tags* de assuntos vinculados a programas de televisão, filmes em exibição no cinema e assuntos transmitidos no horário dos *tweets*. A *tag* FiukNoCasseta&Planeta liderou o *ranking* dos *World Trends*, referência de um artista brasileiro em um programa de humor transmitido na televisão.

A categoria “Notícias” no dia 2 de novembro dividiu-se em quatro *tags*: *RIP Mitch Lucker*, *Tim Duncan*, *Suicide Silence* e *Enem*, e no dia 3 de novembro em mais quatro: *Kemba Walker*, *Jaguars Vs Pumas*, *Dj Augustin* e novamente *Enem*. As notícias contabilizadas foram comparadas com as capas da *Folha de S. Paulo* e com o conteúdo digital, sendo divulgados no site da *Folha Online* e *Twitter* em tempo real.

Figura 2 Trending Topics no Twitter.

Fonte: Folha de S. Paulo. Edição digital. <<https://edicaoodigital.folha.com.br>>

As capas do dia 02 e 03 de novembro tiveram similaridade somente na questão do conteúdo do Enem. Em ambos os dias, duas manchetes foram feitas sobre o assunto no jornal impresso, tendo o espaço de duas colunas no primeiro dia e uma coluna no segundo. Apesar do número baixo de notícias no jornal impresso, a plataforma online da Folha de S. Paulo publicou um número muito superior. Ambos os dias analisados, a Folha.com através do seu canal de Twitter @folha.com divulgou 104 e 101 links respectivamente, com chamadas para matérias no portal. Nessa totalização de material publicado em comparação com as tags e hashtags dos TT's, no dia 02 de outubro de 2012, foram divulgadas seis matérias: quatro

associadas ao Enem, uma sobre a morte do vocalista Mitch Lucker da banda *Suicide Silence* e uma última falando do jogo de basquete pela NBA (*National Basketball Association*) citando a pontuação do jogador Tim Duncan (décima *tag* mais comentada nos *World Trends*). No dia 03 de novembro foram publicadas 12 matérias, todas vinculadas ao Enem, não sendo veiculados conteúdos relacionados às *tags* *Kemba Walker*, *Jaguars Vs Pumas* e *Dj Augustin*.

De acordo com o *Manual da Redação Folha de S.Paulo* os critérios de noticiabilidade do veículo abrangem “a observação e a investigação detalhada dos acontecimentos, a redação clara e precisa, a atitude de independência, a edição pluralista e criativa, mas sobretudo a organização crítica e hierárquica das notícias” (2001, p. 19). A discussão em equipe dos acontecimentos dá ao jornalista capacidade de organizar seu próprio material de trabalho, além da função dos pauteiros de cada editoria no jornal. A seleção do conteúdo a ser divulgado é feita de modo hierárquico, onde prioriza assuntos, mesmo em detrimento de outros, de modo a concentrar o trabalho principal da equipe naquilo que a edição julgar mais relevante (p. 21).

Aplicando a noção dos pólos de Franciscato (2002), dos critérios de noticiabilidade empregados por Silva (2005) e do conceito de valor-notícia de McQuail (2003), será comparado ao conteúdo dos *TT's* composto por *tags* e *hashtags* do *Twitter*, das manchetes do impresso *Folha de S.Paulo* dos dias 2 e 3 de outubro de 2012, somado às notícias publicadas na *Folha.com* da mesma data.

No jornal impresso do dia 02 de outubro¹⁰, a única notícia publicada em conformidade com os *TT's* foi sobre o Enem. Ao checar na página *online*, a situação se reverte, tendo publicações do mesmo assunto em quatro matérias. Elas foram divulgadas em diferentes horários, sendo a primeira às 03h30min seguido da última às 21h55min. As matérias e o horário de publicação foram:

- *Enem 2012 (03h30min)*
- *Enem 2012 terá custo de R\$ 46 por candidato, diz Mercadante (06h00min)*
- *Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais (13h03min)*
- *Quase 5,8 milhões de pessoas fazem prova do Enem neste fim de semana (21h55min)*

¹⁰ As publicações podem ser conferidas nos anexos no final do trabalho.

Outros duas *tags* também abordadas na *Folha.com*, *Suicide Silence* (vinculada a *tag RIP Mitch Lucker*) e *Tim Duncan*, jogador de basquete citado pela performance no jogo da *NBA*. As matérias foram:

- *Na NBA, time de Splitter vence com cesta no último segundo* (09h38min)
- *Vocalista da banda Suicide Silence morre em acidente de moto* (11h31min)

Utilizando o conceito da qualidade da notícia em formato de “pólo” e tendo a ideia de que a “noticiabilidade têm sido predominantemente descrita como recursos operativos” (FRANCISCATO, 2002, p.09), a categorização das notícias no dia 02 de outubro decorrem na prática da união dos vários critérios.

O pólo de atualidade é constante nos seis exemplos da *Folha de S. Paulo*, pelo fato da periodicidade ser em tempo real. Dentro desse pólo, os critérios organizados por Silva (2005) são categorizados em ‘novidade’, ‘atualidade’, ‘periodicidade’ e ‘ineditismo’ por diversos autores que trabalharam o critério como Stieler, Golding-Elliot, Gans, Warren, Shoemaker, Chaparro e Lage. Salienta-se esse conjunto de critérios de noticiabilidade juntamente com o valor-notícia sobre a reflexão temporal presente no jornalismo, que oscila entre os outros fenômenos sociais. (FRANCISCATO, 2002, p.11). Os pólos de normalidade e importância também constituídos no dia 02, justificados pela presença do próprio título de suas categorias. Na questão dos critérios e dos valores-notícia, são encontrados nas manchetes os fatores de ‘relevância’, ‘impacto’, ‘importância’ e ‘notoriedade’, abordados por Lippman, Golding-Elliot, Shoemaker, Wolf, Erbolato e Chaparro. Na publicação “Vocalista da banda *Suicide Silence* morre em acidente de moto”, largamente divulgado nos *TT’s* do *Twitter*, nota-se a questão do valor-notícia trabalhado por McQuail(2003) com o valor simbólico e de mercado em consenso com o fator interesse coletivo sobre tragédias (FRANCISCATO, 2004, p.12).

No segundo dia de análise, dia 03, novamente o assunto pautado no veículo impresso foi o Enem, sendo manchete de capa. Na plataforma *online*, o assunto em concordância com os *TT’s* é Enem. O número de matérias veiculadas no dia 03 teve um grande aumento: 12 publicações ao decorrer do dia, das 04h00min até 21h15min. Constata-se uma abertura nos valores-notícia do dia 03¹¹,

¹¹ As publicações podem ser conferidas nos anexos no final do trabalho.

originado possivelmente pelo aumento de material no portal *Folha.com*. As publicações foram:

- *Na véspera do Enem, alunos focam em área de maior afinidade.* (04h00min)
- *Enem 2012 começa hoje com quase 5,8 milhões de inscritos.* (05h00 min)
- *Segurança e redação elevam custo da prova do Enem.* (07h00 min)
- *1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF* (12h21 min)
- *Começa prova do Enem em todo país após boato de cancelamento* (13h01 min)
- *Candidatos que perderam o Enem reclamam do transporte público* (14h45 min)
- *MEC elimina candidatos que postaram foto do Enem em rede social* (15h30 min)
- *Ônibus bate e faz alunos perderem a prova do Enem em Brasília* (16h05 min)
- *Protesto de moradores em Salvador pode ter prejudicado candidatos do Enem* (17h11 min)
- *Estudantes avaliam Enem 2012 como difícil e cansativo* (18h25 min)
- *MEC elimina 37 candidatos que publicaram fotos do Enem* (18h52 min)
- *Professores apontam falhas em questões de física do Enem* (21h15 min)

Dentro dos exemplos das matérias citadas acima, algumas demonstram o grande valor da internet e das redes sociais perante o jornalismo e valores-notícia como critério de noticiabilidade. A matéria “1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF” publicada é fruto da era digital. Comentários na rede social *Twitter* sobre o cancelamento da prova gerou milhões de compartilhamentos por meio da *tag* Enem, assunto mais falado na rede social do dia 03. A *Folha.com* pautou-se dessa notícia, e durante os comentários, checkou as informações através de órgãos responsáveis para publicação de uma matéria que esclarecesse o ocorrido. Essa agilidade nos meios digitais proporciona ao público interação em tempo real, ao contrário da mídia impressa, que é produto final após sua impressão.

As possibilidades são diversificadas no âmbito do conteúdo, sendo o leitor um observador dos registros de minuto a minuto, independente do formato da mídia e de seus componentes. No quesito voltado para o jornalismo virtual, a noticiabilidade cria uma nova relação, que pode ser notada no caso da *Folha.com*.

Kucinski fala sobre a demanda de serviço e dos avanços técnicos, que busca a informação como serviço, e não como produto, como a mercadoria.

Hoje, cada pessoa minimamente capacitada, fala por si, sem precisar da mediação do jornalista, pode ter o seu blog ou o seu site, ou se tornar um produtor cultural, ou contestar as opiniões do jornalista. A matéria jornalística deixou de ser a palavra final, para ser tão somente a iniciadora de um debate. O próprio *ethos* do jornalista muda. Ele passou a ser emulado não pela qualidade de sua matéria e sim pelo grau de polêmica por ela suscitado, medido pelo número de intervenções na versão digital do jornal (KUCINSKI, 2012, p.13).

A publicação da *Folha.com* do dia 03 de novembro de 2012 às 15h30min “MEC elimina candidatos que postaram foto do Enem em rede social” categoriza-se nesse mesmo quesito da pauta gerada através da atmosfera *online*, mais propriamente na rede social *Twitter*. A notícia deve sua publicação por meio dos acontecimentos divulgados nas redes sociais, tendo abertura posteriormente nos jornais digitais. O destaque dado nesse assunto é visto pela noção ética do não cumprimento das regras da prova de caráter nacional. A interatividade permitida na *web* possibilitou alguns candidatos que possuíam recursos digitais como câmeras de celular com suporte *online* a divulgação de conteúdo ‘ilegal’. Horas depois, surgiram mais pessoas que publicaram fotos e mais conteúdo relacionado ao Enem, tendo a demanda para construção de uma segunda matéria pela *Folha.com*: “MEC elimina 37 candidatos que publicaram fotos do Enem” publicada às 18h52min, apenas três horas depois da primeira matéria, tendo a noção dos critérios de “novidade”, “atualidade” e “impacto” para noticição do material.

A questão das dimensões da noticiabilidade, tendo fenômenos de tempo real como material jornalístico se torna uma variável dos critérios de noticiabilidade, dos valores da empresa e de sociedade. No contexto da internet, os valores-notícia tem a importância nas considerações dentro da noticiabilidade, embora em velocidades distintas, ao se comparar historicamente as mutações e critérios datados ao decorrer das décadas, organizados na tabela de Silva (2004). Na funcionalidade das redes sociais, o imediato se une conforme os interesses dos públicos, que não se distingue, seja ele um usuário doméstico ou uma empresa. A questão do jornalismo fica no mesmo patamar, onde se trabalham com os critérios noticiosos, evoluindo com o do conforme as necessidades das novas tecnologias, trabalhando “não com imprevisto, mas no previsível” (TEMER, 2011, p. 14).

O uso das redes sociais *online* como ferramenta jornalística é evidenciado pela abrangência de conteúdo divulgado a cada minuto na internet. A apropriação de recursos da *web* pelas empresas de comunicação, como a *Folha.com* mantêm canais de várias mídias como *Twitter* e *Facebook*, possibilitando interação e divulgação de material em tempo real. Apesar da grande escala de empresas que utilizam o poderio da internet, o uso para fins pessoais é constatado ao utilizar redes sociais como *Twitter*. O número de *TT's* vinculados a diversos assuntos como a *hashtag* #5LugaresQueEuQueriatr permitem a suposição de como as redes sociais são utilizadas com o foco de entretenimento, visto o número de *tags* que entram nos assuntos mais comentados no mundo pelo *Twitter*. A demarcação do conceito de rede social empregado por Ancioli (2007) é ajustado pelo emprego da ideia de um sistema que ocupa também outro termo: "mídia social". Leon Rabelo (2010, p.3) as define como a constituição de "processos de produção de conteúdos, cuja característica mais importante é sua configuração em formato não hierárquico e descentralizado, com finalidades as mais variadas". O papel colaborativo, do usuário como produtor de conteúdo, de pautas, também é demonstrado em casos como os boatos que foram soltos nas redes sociais sobre o cancelamento do Enem, das fotografias feitas por estudantes dentro do local do exame e da divulgação das fotos nas mídias sociais. Apesar da dimensão do eixo colaborativo das mídias sociais para a construção de pautas e notícias, o avanço real das mídias sociais se torna palco de inúmeras variáveis que vão além de sua forma informativa e de caráter técnico, sendo mais um espaço de utilização pública, seja para entretenimento, informação em tempo real ou simplesmente um espaço para se passar tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução dos meios técnicos mudou radicalmente o modo como as pessoas interagem entre si e com as próprias extensões técnicas. A mudança de paradigma do impresso para digital, do uso de recursos que décadas antes nem eram imagináveis, já era discutida por McLuhan ao falar do computador, mesmo não vendo a criação da internet e sua potencialidade atual:

Hoje os computadores parecem prometer os meios de se poder traduzir qualquer língua em qualquer outra, qualquer código em outro código — e instantaneamente. Em suma, o computador, pela tecnologia, anuncia o advento de uma condição pentecostal de compreensão e unidade universais (MCLUHAN, 1964, p.98, 99).

A *web* abriu espaço para o jornalismo, para a veiculação de conteúdo, 24 horas por dia, em tempo real. Os *sites* disponibilizam materiais que podem ser acessados a qualquer hora, em qualquer local do mundo. As notícias não dependem da produção física, da compra de papéis perecíveis para o consumo. Com a virtualidade, tudo se torna devassado em um espaço curto de tempo, e no jornalismo isso não é uma exceção (KUCINSKI, 2012, p7).

A rapidez de produção, da imersão contínua e incontrolável da internet é mencionada por Pierre Lévy como ‘segundo dilúvio’, menção ao trecho bíblico da Arca de Noé no qual foi originalmente usada por Roy Ascott.

As telecomunicações geram esse novo dilúvio por conta da natureza exponencial, explosiva e caótica de seu crescimento. A quantidade bruta de dados disponíveis se multiplica e se acelera. A densidade dos links entre as informações aumenta vertiginosamente nos bancos de dados, nos hipertextos e nas redes. Os contatos transversais entre os indivíduos proliferam de forma anárquica. É o transbordamento caótico das informações, a inundação de dados, as águas tumultuosas e os turbilhões da comunicação, a cacofonia e o psitacismo ensurdecido das mídias, a guerra das imagens, as propagandas e as contra-propagandas, a confusão dos espíritos (LEVY, 1999, p.13).

A potência dos meios digitais no jornalismo, e principalmente relacionada ao problema de pesquisa sobre o qual se discorreu neste trabalho, tem em si o caráter exploratório sobre as dimensões da noticiabilidade na *web*, mais precisamente no *Twitter*. O segundo dilúvio, citado por Lévy, aparece precisamente nos resultados obtidos acerca dessa pesquisa. As informações constantes, a

abrangência que a rede possui e o número de usuários afetam consideravelmente o que é publicável ou não no jornalismo impresso.

As *tags* e *hashtags* do *Twitter*, com seu formato organizador têm destaque ao mostrar o usuário os principais assuntos comentados naquele minuto, na hora exata do acontecimento. A aproximação entre os internautas através desse recurso gera a 'rede social' de forma *online*, partilhada por diferentes tipos de pessoas, públicos, idades, etc. A publicação de pequenos *tweets* está relacionada diretamente com o entretenimento, a popularidade, a reafirmação de lações de convívio ou amizade. Porém, essa ferramenta permitiu que, com a participação do público criando notícias ou assuntos, estes fossem pautáveis nos meios de comunicação. Exemplos dados na análise, como no caso do Enem, e da repercussão obtida com a publicação em redes sociais *online* de fotos dos participantes durante a prova, comprovam o caráter exploratório de jornais sobre o que é publicável, mesmo no critérios do jornal *online Folha.com*. Fica evidenciada a busca por informações em tempo real da *Folha de S. Paulo*, cujos critérios editoriais são baseados no valor-notícia e da participação ativa dos jornalistas na busca de pautas e assuntos de publicação.

Constatou-se que a utilização da plataforma *online* configura-se como um dos suportes para disseminação e ferramenta guia dentro do jornalismo. As redações de jornais, como no caso a *Folha de S. Paulo* utilizam recursos da *web* como o *Twitter* e *Facebook*. Apesar de participar dessas redes, a utilização baseia-se simplesmente na reprodução e disseminação de conteúdo do jornal impresso, das últimas notícias produzidas na *Folha.com*, deixando o papel de interatividade com o próprio público que consome as matérias.

A última relação a ser destacada conforme os critérios de noticiabilidade se dá em torno dos valores-notícia interpessoais do comunicador. As notícias muitas vezes são produzidas por atores sociais que não são vinculados ao jornalismo, mas que produzem conteúdo jornalístico e divulgam através de suas redes sociais. Muitos casos são constatados pelo poder dos *TT's* do *Twitter* e de outras mídias sociais. Apesar desse aspecto colaborativo, fica uma falsa impressão que os meios tecnológicos são a seara da informação e que todas as notícias relevantes são disponibilizadas nas páginas de internet.

Apesar do grande dilúvio de informações, a credibilidade dos meios tradicionais, como a televisão e o impresso, tem uma força muito grande perante

as informações em tempo real, que são reformuladas, modificadas e trabalhadas conforme surgem novas atualizações.

Se os critérios de noticiabilidade não mudam, e se o gosto das audiências por temas considerados “menos sérios” também não muda, ao menos uma alteração importante pode ser percebida: o modo como jornalistas e editores selecionam seus assuntos e como assuntos de grande visibilidade, mesmo que medíocres em relação aos critérios de noticiabilidade, passam a se tornar pauta para o jornalismo, mesmo no impresso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANCIOLI, Sonia. **Redes sociais e teoria social: revendo os fundamentos do conceito.** Revista Informação & Informação. v.12. 2007. Disponível em: < <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1784/1520> > Acesso em: 03 de setembro de 2012.
- BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. **Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- CASTELLS, Manuel. **A Galáxia da Internet.** Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
- CERVI, Emerson Urizzi. **Padrão de qualidade e critérios de noticiabilidade: Explicações normativas e efeitos das notícias.** Revista Líbero nº 19 v.10, 2007. Disponível em: <<http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/libero/article/viewArticle/3191>> Acesso em 25 de julho de 2012.
- FACHINI, Gian et al. **O Uso das Redes Sociais no Jornalismo.** Intercom. 2011. Disponível em: < <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2011/resumos/R25-0193-1.pdf>>. Acesso em 07 de setembro de 2012.
- FRANCISCATO, Carlos Eduardo. **Limites teóricos e metodológicos nos estudos sobre a noticiabilidade.** COMPÓS (GT Estudos de Jornalismo). 2002. Disponível em: < http://www.compos.org.br/data/biblioteca_713.pdf >. Acesso em: 10 de agosto de 2012.
- FERRARI, Pollyana. **Jornalismo Digital.** São Paulo: Contexto. 2005.
- KITTLER, Friedrich. **A história dos meios de comunicação.** 2005
- KUCINSKI, Bernardo. **A nova era da comunicação: reflexões sobre a atual revolução tecnológica e seus impactos no jornalismo.** Estudos em Jornalismo e Mídia. v.9 nº1, 2012. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2012v9n1p4>>. Acesso em 20 de setembro de 2012.
- KUNCZICK, Michael. **Conceitos de jornalismo; norte e sul.** São Paulo: Edusp, 2002 2ª ed.
- LEÃO, Lucia. **O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias.** São Paulo: SENAC, 2005.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura.** São Paulo: Editora 34, 1999. 1ªed.
- MALINI, Fábio. **Narrativas no Twitter: o fenômeno no Brasil e as suas implicações na produção da verdade.** Lugar Comum nº 31, 2010. Disponível em: < http://uninomade.net/wp-content/files_mf/111202120226miolo_lugar31_final.pdf > Acesso em 20 de outubro de 2012.

MATTELART, Armand, MATTELART, Michèle. **História das teorias da comunicação**. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

MCLUHAN, Marshall. **Os meios de Comunicação como Extensões do Homem**. São Paulo: Cultrix, 1964.

_____. **A Galáxia de Gutenberg**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1972.

MCQUAIL, Denis. **Teoria da Comunicação de Massas**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003

PONTE, Cristina; SILVA, Manuela Vieira C. G. **Leituras das notícias: contributos para uma análise do discurso jornalístico**. Lisboa: Livros Horizonte, 2004.

RABELO, Leon. **As Mídias Sociais e a Esfera Pública: Mudanças de Paradigma na Comunicação Contemporânea**. Intercom. 2010. Disponível em: <<http://www.intercom.org.br/papers/regionais/centrooeste2010/resumos/R21-0338-1.pdf>>. Acesso em 25 de setembro de 2012.

RECUERO, Raquel. **Redes Sociais na internet**. Porto Alegre: Sulina, 2009.

_____. **Os 5 anos do Twitter e alguns palpites**. 2011. Disponível em:<http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/os_5_anos_do_twitter_e_alguns_palpites.html>. Acesso em 06 de setembro de 2012.

SÃO PAULO, Folha. **Manual da Redação**. Folha de S. Paulo. São Paulo. Publifolha. 2001.

SERRA, José Paulo. **Manual de Teoria da Comunicação**. (????) 2007. Disponível em: <http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110824-serra_paulo_manual_teorica_comunicacao.pdf> Acesso em 09 de abril de 2012.

SILVA, Gislene. **Para pensar critérios de noticiabilidade**. Revista Estudos em jornalismo e mídia nº1 v.2, 2005. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/2091>>. Acesso em 08 de julho de 2012.

SOUZA, G.; OLIVEIRA, A.; ALVES, V. **Reflexões sobre a História e a Relevância Social da Escrita**. Revista Brasileira de Educação e Cultura nº 2, 2010. Disponível em: <<http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/educacaoecultura/article/view/64>> Acesso em 05 de abril de 2012.

SOUZA, Jorge Pedro. **As notícias e os seus efeitos. As teorias do jornalismo e dos efeitos sociais dos media**. Biblioteca on-line de ciências da comunicação. Universidade da Beira Interior.1999. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/_texto.php?html2=sousa-pedro-jorge-noticias-efeitos.html> Acesso em 25 de abril de 2012.

_____. **Teorias da Notícia e do Jornalismo**. Chapecó, SC: Argos, 2002

_____. **Uma história breve do jornalismo no Ocidente.** Biblioteca on-line de ciências da comunicação. Universidade da Beira Interior 2008. Disponível em: < <http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-uma-historia-breve-do-jornalismo-no-ocidente.pdf>> Acesso em 05 de abril de 2012.

TEMER, Ana Carolina Rocha Pessôa. **Afinal o que é notícia?** Repensando um conceito essencial para o jornalismo. SBPJOR. 2011. Disponível em: < http://sbpjour.kamotini.kinghost.net/sbpjour/admjor/arquivos/9encontro/CL_10.pdf> Acesso em 29 de outubro de 2012.

WOLF, Mauro. **Teorias das comunicações de massa.** São Paulo: Editora Martins Fontes, 2002.

ZIELINSKI, Siegfried. **Arqueologia da mídia.** Em busca do tempo remoto das técnicas do ver e do ouvir. São Paulo: Annablume, 2006.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FOLHA DE S. PAULO

Desde 1921 folha.com.br
 DIRETOR DE REDAÇÃO: OTAVIO FRAGA PEREIRA ANO 112 **SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2012** R\$ 1,50 EDIÇÃO SP/DF • CIRCULAÇÃO 35.200.000 • Nº 3.000

RECEBA HOJE

guia

• 'Nucleares' terá propagação com ocoeritas no parque Itaipuense.
 • Veja 30 eventos gratuitos na cidade, de peças a exposições.

Imagem de "Nucleares" projetada no busto de Itaipuense

PROXIMOS HORÁRIOS PARA VIAJAR	PREVISÃO DO TEMPO												
Itaipuense: 08 - 13h Curitiba: 07 - 14h Florianópolis: 09 - 12h	<table border="1"> <tr> <th>Tempo</th> <th>Temperatura</th> <th>Umidade</th> </tr> <tr> <td>S. Paulo</td> <td>18°C/24°C</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>S. Roberto</td> <td>18°C/24°C</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>S. João</td> <td>20°C/26°C</td> <td>75%</td> </tr> </table>	Tempo	Temperatura	Umidade	S. Paulo	18°C/24°C	80%	S. Roberto	18°C/24°C	80%	S. João	20°C/26°C	75%
Tempo	Temperatura	Umidade											
S. Paulo	18°C/24°C	80%											
S. Roberto	18°C/24°C	80%											
S. João	20°C/26°C	75%											

Dilma e Alckmin acertam acordo contra violência

Governantes discutirão ocupação de áreas pelo Exército e transferência de chefes do PCC para presídios federais

Após intensa troca de fax-pap, iniciada com a alta de armariações em São Paulo, os governos federal e estadual acertaram uma estratégia para tentar deter o avanço da violência. Dilma Rousseff sugere a Geraldo Alckmin que trace um plano integrado para a segurança.

Entre as ações a serem discutidas está a ocupação de áreas cíveis, como Paraisópolis, pelo Exército.

As propostas da presidente foram após o secretário Antonio Fernando Pinto ter dito que o governo federal não havia oferecido ajuda, o ministro da Justiça, Sérgio

O Planalto oferece ainda um quarto período de negociação máxima para receber chefes da facção-PCC.

Antecorrem, dois PMs foram mortos em Itaipuense - já são 90 no Estado. A PM entende a Operação Sertão no Campo Limpo e no Capão Redondo. **Antônio L.**

Enem dará acesso a 91% das vagas das federais

O Exame Nacional do Ensino Médio tornou-se a principal porta de acesso às universidades federais. Na 11ª edição, amanhã e domingo, a prova será usada para selecionar 150,7% das vagas entre os 165,854 alunos - equivalente a 91%.

Das 50 instituições, 36 vão usar exclusivamente a nota do Enem no processo de seleção no começo de 2013. O número de candidatos cresce de 172,2 mil, no primeiro exame, em 1998, para 5,79 milhões, um aumento de quase 37 vezes. **Carla L.**

SEM ENFERMIA: Mulher segura galões enquanto espera na fila de posto de gasolina em Hazel, Nova Jersey, nos EUA, por conta do desabastecimento de combustível após a passagem do ciclone Sandy, que provocou 80 mortos. **Maria J.**

SAÚDE
 Variação de preço de droga contra a rinite alérgica chega a 230% **13**

ILUSTRADA
 'Elefante Branco' expõe violência de favela de Buenos Aires **14**

ESPORTE
 Brasileiro tem a menor média de gols da era dos pontos corridos **15**

HÔNICA BORGARO
 Para relator do mensalão no STF, delação é blefe **16**

Após tempestade, prefeito de NY dá apoio a Obama

O presidente Barack Obama, candidato-democrata à reeleição, recebeu apoio do prefeito de NY, Michael Bloomberg, independente que se foi republicano. O MIT Romney estava inseguro que apoiaria Obama a Hugo Chávez. **Wanda J.**

FALE COM A FOLHA

200.794 assinaturas

Assinatura: 112247

A TERRA ARDENDO: Vacas magras perto de fazenda que arde há 15 dias a região da Chapada Diamantina, no Bahia; Estado pede ajuda federal para combater o fogo. **Araceli J.**

Indústria tem o pior desempenho entre emergentes

A indústria brasileira deve terminar a primeira metade do governo de Dilma Rousseff com o pior desempenho entre 26 países emergentes. De acordo com a consultoria EY, em um relatório médio de 7% em 2011 e 2012.

Seguindo a tendência, a produção industrial teve queda de 1% de agosto para setembro, a maior baixa desde janeiro do deste ano. **Marcelo B.**

Código da Gol vaza e passagem tem desconto de 80%

O vazamento nas redes sociais de um código preliminar da Gol trouxe à Condição de Trabalho de Voo permitida que varia de 5.000 bilhões. Empresas camufladas com até 80% de desconto. A companhia buscou o código, mas disse que, em resposta a queries "de boa", foram as empresas e mantida a validade de dois bilhões. **Marcelo B.**

Figura 3 Capa Folha de S. Paulo, 2 de Nov. de 2012.

FOLHA DE S. PAULO

Desde 1923

UM JORNAL A SERVIÇO DO BRASIL

folha.com.br

DIRETOR DE REDAÇÃO: STÉFANO FRASS FILHO

ANO 89 - SÁBADO, 3 DE NOVEMBRO DE 2012 - R\$ 1,30

EDIÇÃO SP/SP • CIRCULAÇÃO: 44 mil 600

Brasileiro está entre mortos da tempestade Sandy nos EUA

Tiago Ferreira Neto, 56, está entre os mais de cem mortos nos EUA em consequência da tempestade Sandy. O brasileiro, que mora no país há 13 anos e era empregador de pizza numa cidade próxima a Nova York, estava o carro na garagem quando o carro foi destruído pelas fortes ventanias. Morava no Estado de Nova York. O pai do jovem Tiago morreu minutos depois de ser atingido por uma onda de tsunami.

Hemisfério Norte mexe com a Terra há uns 12 mil anos

Quem é responsável pelo mau tempo que se vive, diz o diretor de pesquisas do Hemisfério Norte? O Sul começa a interessar na Terra há cerca de 12 mil anos, o Norte, há 12 mil. **Colômbia 12**

Secretário quer assassinos de PM em prisão federal

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Fernando Fleury, quer propor à União que assassinatos de policiais sejam enquadrados para serem julgados em tribunais federais do país. Ontem, outro PM foi assassinado, levando a 91 a total de mortos no Estado. **Colômbia 12**

5,8 milhões farão as provas do Enem hoje e amanhã

- PREPARE-SE PARA O DIEM**
- ENEM** 2012, a grande competição de 2,8 milhões de brasileiros, começa hoje e amanhã.
- ENEM** 2012, a grande competição de 2,8 milhões de brasileiros, começa hoje e amanhã.
- ENEM** 2012, a grande competição de 2,8 milhões de brasileiros, começa hoje e amanhã.

Mensagem em celular de responsável por aluno

Escola usa chip para controlar presença de aluno

Uma escola de São Paulo (SP) adotou chips para controlar a presença dos estudantes. Uma mensagem enviada ao celular do responsável quando o aluno entra ou sai da escola. Para a diretora, é um modo de envolver os pais. **Colômbia 12**

VOCE É UM BANANA?

Um livro sobre garoto atrapalhado que sonha ser popular é lançado no Brasil. **Colômbia 12**

Ministros do STF falam em proteção a Marcos Valério

Segundo revista, operador do mensalão disse que PT pediu dinheiro para calar empresário ligado ao caso Celso Daniel

Ministros do STF defendem que o empresário Marcos Valério precisa de alguma proteção. O operador do mensalão já condenado pelo Tribunal Américo de 40 anos de prisão, se propõe a dar novas informações sobre a compra de apoio ao governo Lula. Marco Aurélio Mello defende que o Estado garante a segurança a quem estiver disposto a colaborar. "Depois da porta amarrada não podemos sair correndo." O empresário poderia ser incluído no sistema de proteção a testemunhas, segundo o ministro. **Paulo 12**

Com São José de São, o padre Marcelo Rossi inaugura o santuário Mãe de Deus, em São Paulo; a profetisa estoura um pilão de 20 mil quilos

PRIMÁRIO PMDB se não se sentiu bem com a ameaça de chuma e chuma o par que se prepara para assistir ao cinema de terror "Medo de 13" ao som da Orquestra Sinfônica; o bilhete custa R\$ 100. **Mostra de SP Colômbia 12**

Quase metade dos eleitores de SP não votaria se fosse possível

Se o voto fosse facultativo, 45% dos paulistas não votaria no próximo domingo, segundo pesquisa Datafolha. A pesquisa foi feita em São Paulo, SP, que o percentual de não votantes como o último, 40%. É possível que o voto não seja obrigatório em São Paulo (SP) como em São José do Rio Preto (SP). **Paulo 12**

EDITORAIS **Opinião**
Lula "Tornou-se na CPI", a crítica de desfecho das investigações a Lula e a sua defesa, o "Mito da perfeição", a respeito do seu posto de História.

FALE COM A FOLHA **ATMOSFERA** **mercado**
 112 228 exemplares
 9 771 108 12302

Figura 4 Capa Folha de S. Paulo. 3 de Nov. de 2012.

Figura 2 Capa Folha de S. Paulo. 3 de Nov. de 2012.

Folha de S. Paulo - Colunistas - Hélio Schwartzman - Enem 2012 - 02/11/2012

FOLHA DE S. PAULO

02/11/2012 - 03h30

Enem 2012

SÃO PAULO - Espero que tudo dê certo com o Enem 2012, que acontece amanhã e depois. Não será surpresa, porém, se se registrarem problemas, como ocorreu nas três versões anteriores do exame. Não digo isso por crer em destino ou numa incompetência intrínseca do Inep. Ao contrário, o órgão é tecnicamente muito bom. O que motiva a apreensão é a escala ciclópica do teste.

O número de inscritos se aproxima dos 6,5 milhões. Se 5 milhões de fato fizerem as provas, basta que haja falhas em 0,2% delas para criar uma legião de 10 mil examinando justificadamente furiosos que encontrarão uma imprensa ávida para relatar seus dissabores. E 0,2% não seria uma marca absurda. A título de comparação, no primeiro turno das eleições, sempre vistas como um caso bem-sucedido de logística, 0,55% das urnas eletrônicas apresentaram problemas e tiveram de ser substituídas. A diferença é que dificuldades na votação são resolvidas na hora com a troca da urna ou o sufrágio manual, mas as no teste, não.

O que me incomoda nessa história é que, independentemente de problemas, o MEC vem desperdiçando chances de aprimorar de forma significativa o Enem. Esse tipo de exame se baseia numa metodologia, a TRI, que permite comparar alunos que se submeteram a provas diferentes. Assim, seria possível promover várias edições do exame por ano. É o que ocorre com o SAT, o equivalente norte-americano do Enem.

Além de facilitar a logística e reduzir o impacto de falhas, o recurso a múltiplas sessões aliviaria a pressão psicológica que pesa sobre os alunos, que, no modelo atual, concentram em dois dias a definição sobre o próximo ano de suas vidas. Se houvesse mais de uma edição, quem não se saiu bem teria a oportunidade de tentar de novo alguns meses depois. Com isso, o próprio processo de seleção se tornaria mais preciso e justo. É pena que o MEC até hoje não tenha dado esse passo óbvio.

Hélio Schwartzman é bacharel em filosofia, publicou "Aquilae Titicans - O Segredo de Avicena - Uma Aventura no Afeganistão" em 2001. Escreve na versão impressa da Página A2 às terças, quartas, sextas, sábados e domingos e às quintas no site.

- helio@uol.com.br
- [Leia as colunas anteriores](#)

Endereço da página:

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/1179165-enem-2012.shtml>

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fhelioschwartzman/1179165-enem-2012.shtml

1/2

Figura 5 Matéria Enem 2012. Folha de S. Paulo 2 de Nov. de 2012.

ção -Enem 2012 terá custo de R\$ 46 por candidato, diz Mercadante - 02/11/2012

FOLHA DE S.PAULO

02/11/2012 - 13h03

Enem 2012 terá custo de R\$ 46 por candidato, diz Mercadante

FLÁVIA FOREQUE
DE BRASÍLIA

Atualizado às 13h42.

A edição deste ano do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá um custo de R\$ 46 por candidato inscrito na prova - ao todo, são 5,79 milhões de estudantes, totalizando um montante de R\$ 266,3 milhões.

[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

Esse custo por candidato já considera o valor arrecadado pelo governo federal com a taxa de inscrição no exame, de R\$ 35. Dos 5,79 milhões, 1,76 milhão (30,4%) pagaram o valor. Estão isentos do pagamento alunos concluintes do ensino médio da rede pública de ensino e candidatos de famílias de baixa renda.

Em 2011, o exame nacional gerou uma despesa de R\$ 238,5 milhões. Na ocasião, 5,3 milhões participaram da prova –portanto, um custo de R\$ 45 por aluno.

"Nós triplicamos os pontos de atenção que nós tínhamos em experiências anteriores para ter muito mais rigor e segurança em todo o processo", afirmou o ministro Aloizio Mercadante (Educação) em coletiva de imprensa. Ao todo, segundo ele, são mais de 3,4 mil itens revisados pela equipe envolvida no processo - desde a elaboração dos itens da prova, até a impressão dos exames e distribuição nos locais de aplicação.

No passado, a realização do exame já passou por falhas de segurança. Em 2009, a prova foi furtada da gráfica que a imprimia por um funcionário do consórcio Connasel, contratado para aplicar o Enem. O exame foi cancelado e uma nova prova foi aplicada aos inscritos.

No ano passado, alunos do Colégio Christus, no Ceará, receberam, antes do Enem, material com questões que caíram na prova. Elas estavam em um pré-teste do MEC aplicado na escola em 2010 para verificar o nível de dificuldade da prova e, de acordo com a Polícia Federal, foram copiadas.

A primeira edição do Enem ocorreu em 1998, e contou com a participação de 157,2 mil candidatos. Na ocasião, o exame nacional foi utilizado para o processo de seleção de cinco instituições. Catorze anos depois, a prova teve adesão de 5,79 milhões de estudantes e deve ser utilizada para acesso à grande maioria das vagas nas 59 universidades federais do país.

O Enem 2012 será aplicado neste fim de semana em todo o país.

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2FEducacao%2F1179449-e...

Figura 6 Enem 2012 terá custo de R\$ 46 por candidato, diz Mercadante. Folha de S. Paulo 2 de novembro de 2012

FOLHA DE S. PAULO

02/11/2012 - 06h00

Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais**FLÁVIA FOREQUE**

DE BRASÍLIA

ANDRESSA TAFFAREL

DE SÃO PAULO

LILO BARROS

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Em sua 15ª edição, que ocorre neste fim de semana, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se tornou a principal porta de acesso às universidades federais do país.

Segundo levantamento feito pela **Folha**, das 165.854 vagas que devem ser oferecidas pelas federais no fim do ano, 150.774 poderão ser disputadas com auxílio do Enem, o que corresponde a 90,9% do total.

Os números ainda podem sofrer alterações porque algumas universidades ainda não publicaram o edital de seleção --nesses casos, a **Folha** tomou como referência as vagas ofertadas na edição do vestibular do final de 2011.

Pelo levantamento, 34 das 59 instituições federais usarão exclusivamente a nota da prova no processo de seleção para ingresso no início de 2013.

Outras 23 universidades utilizam o desempenho do candidato no Enem de três formas na seleção: para substituir o vestibular de parte dos cursos ofertados, para substituir a primeira etapa de seleção ou como bônus na composição da nota final.

Apenas duas instituições usam o Enem somente para as vagas remanescentes no processo seletivo.

Diante do peso do Enem para o acesso ao ensino superior, o número de inscritos na prova tem sido crescente. Entre 1998, data da primeira edição, e 2012, o número de candidatos aumentou quase 37 vezes --saltou de 157,2 mil para 5,79 milhões.

Demétrius Daffara/Editoria de Arte/Folhapress

Figura 7 Matéria Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais. Folha de S. Paulo 2 de novembro de 2012

Quase 5,8 milhões de pessoas fazem prova do Enem neste fim de s...

FOLHA DE S.PAULO

02/11/2012 - 21h55

Quase 5,8 milhões de pessoas fazem prova do Enem neste fim de semana

DA AGÊNCIA BRASIL

Neste fim de semana, 5.791.290 estudantes brasileiros farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012. O teste marcado para os dias 3 e 4 de novembro é uma oportunidade para estudantes que querem ingressar em universidades federais ou faculdades particulares do país.

Criado em 1999, o Enem ganhou mais importância há três anos, com a criação do Sistema Único de Seleção Unificada (Sisu). Por meio desse sistema, a nota obtida no exame passou ser usada por instituições públicas de ensino superior para ingresso de estudantes em substituição aos vestibulares tradicionais.

No caso das faculdades particulares, a nota no Enem é um dos critérios para obtenção de bolsas de estudo parciais ou integrais por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni).

"Acho que o Enem dá mais oportunidade para muitas pessoas. É uma prova que, comparada aos vestibulares, é mais fácil porque considera muitos conhecimentos gerais", avaliou a estudante Bárbara Albuquerque Faraco. Aluna do Colégio Setor Oeste, escola pública de Brasília, ela estuda quatro horas por dia para conseguir uma vaga no curso de comunicação social na Universidade de Brasília (UnB). "Estudo desde o início do ano, mas reforcei a carga nos últimos três meses. A vida de estudante não é fácil, mas sei que vai ter resultado."

Do total de universidades federais, pelo menos 45 já adotam o Enem para ingresso de alunos. Cada instituição tem autonomia para escolher a forma de aproveitamento das notas do Enem: como fase única, em substituição ao vestibular; como primeira fase ou para o preenchimento de vagas remanescentes, não ocupadas com o vestibular tradicional.

Em algumas instituições, a nota do Enem é somada ao resultado do vestibular, e a média é usada para ingresso nos cursos superiores.

A participação no exame também é pré-requisito para quem quer participar de programas de financiamento e de acesso ao ensino superior, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No sábado (3), primeiro dia de provas do Enem, os candidatos vão responder a questões de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. No domingo (4), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias. Além disso, no último dia do exame, o aluno fará a redação, que está no topo das preocupações dos participantes por representar 50% da nota total.

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Feducacao%2F1179716-q...

1/2

Figura 8 Matéria Quase 5,8 milhões de pessoas fazem prova do Enem neste fim de semana. Folha de S. Paulo. 2 de novembro de 2012

FOLHA DE S. PAULO

02/11/2012 - 09h38

Na NBA, time de Splitter vence com cesta no último segundo

DE SÃO PAULO

Com uma cesta no último segundo da partida, o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder, atual vice-campeão da NBA, por 86 a 84, na noite de quinta-feira, em casa, pela temporada regular no campeonato.

- [Veja mais sobre basquete](#)

O armador francês Tony Parker foi o responsável pela cesta decisiva no fim da partida. O jogador anotou 14 pontos e distribuiu 11 assistências. O cestinha dos Spurs foi o ala/pivô Tim Duncan, com 20 pontos.

[Veja imagens da rodada da NBA](#)

O pivô brasileiro Tiago Splitter jogou por apenas quatro minutos e marcou dois pontos.

Pelo lado do Thunder, o destaque foi o ala Kevin Durant, que fez 23 pontos e foi o cestinha do jogo. O atleta pegou ainda 14 rebotes, sendo dois ofensivos e 12 defensivos.

Com a vitória, os Spurs somam agora duas vitórias em dois jogos. Na quarta-feira, o time bateu o New Orleans Hornets fora de casa. Já o Thunder amargou a derrota na sua estreia na temporada regular.

Endereço da página:

<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/1179393-na-nba-time-de-splitter-vence-com-cesta-no-ultimo-segundo.shtml>

Links no texto:

Veja mais sobre basquete

<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/basquete/>

Veja imagens da rodada da NBA

<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/11198-nba-novembro>

###CRÉDITO###

<http://www.folha.com.br/123041?w=635&h=465&v=10.2.0>

Copyright Folha de S. Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha de S. Paulo.

na véspera do Enem, alunos focam em área de maior afinidade - 03/11/2012

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 04h00

Na véspera do Enem, alunos focam em área de maior afinidade

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Às vésperas do Enem, candidatos resolveram passar o feriado revisando matérias na biblioteca do Centro Cultural São Paulo, na zona sul da cidade. A estratégia para as últimas 24 horas antes da prova foi estudar temas de maior afinidade.

"Eu leio agora o que é mais fácil de entender e não me estressa. Mas não posso exagerar", disse a estudante Leticia Gonçalves, 18, que focou na parte de ciências humanas.

Mateus de Resende, 18, concentrava esforços no que mais gosta: física e matemática.

Ao todo, 5.791.290 pessoas estão inscritas para fazer as provas da edição 2012 do Enem a partir de hoje. O exame acontece a partir das 13h, de acordo com o horário oficial de Brasília, e os portões dos locais de prova fecham ao meio-dia. Os estudantes em Estados com fuso horário diferente ou fora do horário de verão devem ficar atentos para não perderem a prova.

Neste sábado (3), os candidatos vão responder a questões de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã (4), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e matemática, além da redação, que representa 50% da nota total.

A previsão é de que os gabaritos do exame sejam divulgados na próxima quarta-feira (7) e os resultados gerais saiam no dia 28 de dezembro.

Endereço da página:

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1179781-na-vespera-do-enem-alunos-focam-em-area-de-maior-afinidade.shtml>

Copyright Folha de S. Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha de S. Paulo.

Figura 11 Matéria Na véspera do Enem, alunos focam em área de maior afinidade. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

o - Enem 2012 começa hoje com quase 5,8 milhões de inscritos - 03/11/2012

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 05h00

Enem 2012 começa hoje com quase 5,8 milhões de inscritos

DE SÃO PAULO

Atualizado às 10h57.

Com 5.791.290 inscritos, começam hoje as provas da edição 2012 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O exame acontece a partir das 13h, de acordo com o horário oficial de Brasília, e os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia. Os estudantes em Estados com fuso horário diferente ou fora do horário de verão devem ficar atentos para não perderem a prova.

[Aplicativo vai ajudar a calcular nota da prova do Enem](#)
[Enem 2012 terá custo de R\\$ 46 por candidato, diz Mercadante](#)
[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

Neste sábado (3), os candidatos vão responder a questões de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã (4), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e matemática, além da redação, que representa 50% da nota total.

A previsão é de que os gabaritos do exame sejam divulgados na próxima quarta-feira (7) e os resultados gerais saiam no dia 28 de dezembro.

Editoria de Arte/Folhapress

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Feducacao%2F1179796-e...

1/5

Figura 12 Matéria Enem 2012 começa hoje com quase 5,8 milhões de inscritos. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

FOLHA DE S.PAULO

03/11/2012 - 07h00

Segurança e redação elevam custo da prova do Enem**FLÁVIA FOREQUE**
DE BRASÍLIA

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano terá um custo adicional para o governo de R\$ 5,56 por aluno se comparado ao valor gasto na edição 2011.

O maior rigor na segurança e a mudança nos critérios de correção da redação são os principais motivos apontados pelo Ministério da Educação para o aumento do custo da prova, aplicada hoje e amanhã a 5,79 milhões de inscritos em 1.615 municípios do país.

Neste ano, o MEC terá uma despesa de R\$ 45,33 por aluno --o cálculo já considera a quantia arrecadada pelo governo com a taxa de inscrição no exame, de R\$ 35 por aluno.

Ao todo, 1,76 milhão de candidatos desembolsaram o valor, o que corresponde a 30,4% do total de inscritos. Estão isentos do pagamento alunos concluintes do ensino médio da rede pública e candidatos de famílias de baixa renda.

Em 2011, o custo por aluno foi de R\$ 39,77 (valor já corrigido pela inflação).

Se fosse mantida a despesa de 2011 por aluno, o custo total seria de R\$ 230,3 milhões. O montante, entretanto, chegou a R\$ 262,5 milhões --R\$ 32,2 milhões a mais.

"Triplicamos os pontos de atenção que tínhamos em experiências anteriores para ter muito mais rigor e segurança em todo o processo", afirmou ontem o ministro Aloizio Mercadante, em referência às medidas de preparação da prova que demandam atenção.

O presidente do Inep (órgão responsável pela aplicação do exame), Luiz Cláudio Costa, afirmou que a pasta checkou pouco mais de 3.400 itens: desde a escolha das questões até a impressão das provas e a distribuição dos malotes.

Em edições passadas, o Enem passou por falhas no esquema de segurança. Em 2009, a prova foi furtada da gráfica contratada para imprimi-la. Em 2011, alunos de um colégio em Fortaleza receberam, antes do dia do Enem, material com questões que caíram na prova.

Endereço da página:

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1179780-seguranca-e-redacao-elevam-custo-da-prova-do-enem.shtml>

Figura 13 Matéria Segurança e redação elevam custo da prova do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

100/11/11/2012 Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF - 03/...

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 12h21

1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF

DE SÃO PAULO
DE BRASÍLIA

Atualizado às 14h21.

O primeiro dia de prova do Enem 2012 começou com boato de cancelamento do exame, que se espalhou pelo Twitter. Segundo a assessoria do Inep (órgão ligado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enem), a origem do boato já foi identificada e a Polícia Federal informada.

[Aplicativo vai ajudar a calcular nota da prova do Enem](#)
[Enem 2012 terá custo de R\\$ 46 por candidato, diz Mercadante](#)
[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

Os boatos teriam começado às 9h08 com a hashtag "ENEM2012cancelado". O tema virou o segundo mais comentado entre usuários do Brasil. O Enem aparece como o 10 tema mais comentado mundialmente.

"Polícia Federal monitora a rede social e identificou origem de hashtag com o objetivo de tumultuar a prova. O Enem está confirmado!", informou a conta do MEC na rede social.

O usuário apontado como criador do boato no Twitter se identifica como "Um cara q nao tem o que fazer e fica o dia inteiro na internet...". Ele, porém, negou, também na rede social. "Fui almoçar q quando volto sou foragido da pol. federal" (sic), postou ele.

O Inep afirmou que a prova está confirmado para às 13h de hoje (horário de Brasília). Os portões abriram às 12h e fecharão uma hora depois. Os estudantes em Estados com fuso horário diferente ou fora do horário de verão devem ficar atentos para não perderem a prova.

Ao todo, 5,8 milhões pessoas se inscreveram no Enem neste ano. No primeiro dia, eles vão responder a questões de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã (4), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e matemática, além da redação, que representa 50% da nota total.

A previsão é de que os gabaritos do exame sejam divulgados na próxima quarta-feira (7). Os resultados gerais da prova devem sair no dia 28 de dezembro.

Reprodução

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Feducacao%2F1179834-1...

1/4

Figura 14 Matéria 1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

05/11/12

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 13h01

Começa prova do Enem em todo país após boato de cancelamento

DE SÃO PAULO

Começou às 13h deste sábado (horário de Brasília) a aplicação das provas do Enem em todo o país. Esse é o primeiro dia do exame. A outra prova acontece amanhã no mesmo horário. Os estudantes em Estados com fuso horário diferente ou fora do horário de verão devem ficar atentos para não perderem a prova.

[1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF](#)
[Aplicativo vai ajudar a calcular nota da prova do Enem](#)
[Enem 2012 terá custo de R\\$ 46 por candidato, diz Mercadante](#)
[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

Mais cedo, um boato de que a prova teria sido cancelada circulou pelas redes sociais e preocupou os candidatos. Segundo a assessoria do Inep (órgão ligado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enem), a origem do boato já foi identificada e a Polícia Federal informada.

Neste sábado, primeiro dia, os inscritos vão responder a questões de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã (4), serão aplicadas as provas de línguas, códigos e matemática, além da redação, que representa 50% da nota total.

Ao todo, 5,8 milhões pessoas se inscreveram no Enem neste ano. A previsão é de que os gabaritos do exame sejam divulgados na próxima quarta-feira (7). Os resultados gerais da prova devem sair no dia 28 de dezembro.

[Veja imagens do Enem](#)

SEGURANÇA

No passado, a realização do exame já passou por falhas de segurança. Em 2009, a prova foi furtada da gráfica que a imprimia por um funcionário do consórcio Connasel, contratado para aplicar o Enem. O exame foi cancelado e uma nova prova foi aplicada aos inscritos.

No ano passado, alunos do Colégio Christus, no Ceará, receberam, antes do Enem, material com questões que caíram na prova. Elas estavam em um pré-teste do MEC aplicado na escola em 2010 para verificar o nível de dificuldade da prova e, de acordo com a Polícia Federal, foram copiadas.

Na última terça-feira (30), o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou que todo o sistema de segurança das provas foi reforçado para a edição deste ano.

"Todas as medidas [de segurança] que existiam foram reforçadas. Todo o processo de

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Feducacao%2F1179849-c...

1/2

Figura 15 Matéria Começa prova do Enem em todo país após boato de cancelamento. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

FOLHA DE S.PAULO

03/11/2012 - 14h45

Candidatos que perderam o Enem reclamam do transporte público

DA AGÊNCIA BRASIL

A dificuldade de transporte público no fim de semana e a distância entre a residência e os locais de prova definidos pelo Ministério da Educação foram as maiores reclamações de estudantes que chegaram atrasados e perderam o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste sábado.

[1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF](#)
[Aplicativo vai ajudar a calcular nota da prova do Enem](#)
[Enem 2012 terá custo de R\\$ 46 por candidato, diz Mercadante](#)
[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

A demora dos ônibus em passar nos pontos prejudicou principalmente quem trabalhava e não pôde sair mais cedo para fazer a prova.

Gustavo de Souza, 18, tentaria sua primeira prova neste ano. Morador do Recanto das Emas, cidade a cerca de 30 km do Plano Piloto de Brasília, chegou às 13h05 porque teve que esperar o pai retornar do trabalho. Ele faria a prova no campus do Iesb (Instituto de Educação Superior de Brasília) na Asa Norte.

"Esta cidade não tem um transporte coletivo bom. Cheguei do trabalho em casa e viemos na minha moto que nem um avião. Eles [fiscais] deveriam dar pelo menos cinco minutos de tolerância", reclamou Francisco Cleyton, pai do estudante e que trabalha como motorista rodoviário.

O caso de Jhenerson Pereira da Silva, 26, também retardatário, é semelhante ao de Gustavo. Zelador de um condomínio na Asa Sul, o estudante não foi liberado mais cedo. "Como é que a gente faz? Tem que cumprir o horário de trabalho e ainda depende de um transporte coletivo precário como esse. O patrão não quer saber. Tem que cumprir horário."

[Veja imagens do Enem](#)

O transporte público também foi problema para o estudante Nicholas Guilherme de Vito, 17. Ele dormiu na casa de um amigo na Octogonal, bairro de classe média próximo ao Plano Piloto, e chegou às 13h10 para fazer a prova, no fim da Asa Sul.

"Saí para pegar o ônibus, mas ele demorou a passar", diz. Ele, no entanto, admite que perdeu o horário porque resolveu tomar banho antes de sair. "Agora me resta tentar os vestibulares tradicionais", disse Nicholas, que pretende estudar música.

Moradora do Paranoá, cidade a cerca de 30 km do Plano Piloto, a estudante Vanessa

Figura 16 Matéria Candidatos que perderam o Enem reclamam do transporte público. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 15h30

MEC elimina candidatos que postaram foto do Enem em rede social

DE SÃO PAULO

O Inep (órgão ligado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enem) afirmou na tarde deste sábado que os candidatos flagrados postando fotos ou relatos em redes sociais já dentro das salas em que fazem a prova do exame foram desclassificados.

[1º dia de Enem tem boato de cancelamento, e MEC aciona a PF](#)
[Aplicativo vai ajudar a calcular nota da prova do Enem](#)
[Enem 2012 terá custo de R\\$ 46 por candidato, diz Mercadante](#)
[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

O órgão afirmou que ainda não tem o total de eliminados, mas alguns casos aconteceram antes do início das provas, quando fiscais viram os jovens fotografando cartões de respostas. É proibido entrar na sala de prova com celular.

Os estudantes que não foram flagrados no momento da postagem ainda poderão ser desclassificados caso as mensagens sejam encontradas nas redes sociais mesmo depois da realização do exame. No ano passado, ao menos oito jovens foram desclassificados por tuitarem dentro das salas no primeiro dia de provas.

Mais cedo, um boato de cancelamento da prova do Enem se espalhou pelo Twitter e causou preocupação entre os candidatos inscritos. Segundo a assessoria do Inep, a origem do boato já foi identificada e a Polícia Federal informada.

[Veja imagens do Enem](#)

Os boatos teriam começado às 9h08 com a hashtag "ENEM2012cancelado". O tema virou o segundo mais comentado entre usuários do Brasil. O Enem aparece como o 10º tema mais comentado mundialmente.

O usuário apontado como criador do boato no Twitter se identifica como "Um cara que não tem o que fazer e fica o dia inteiro na internet...". Ele, porém, negou, também na rede social. "Fui almoçar q quando volto sou foragido da pol. federal" (sic), postou ele.

PROVA

Ao todo, 5,8 milhões pessoas se inscreveram no Enem neste ano. No primeiro dia, eles vão responder a questões de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã (4), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e matemática, além da redação, que representa 50% da nota total.

A prova começou às 13h. A previsão é de que os gabaritos do exame sejam divulgados na próxima quarta-feira (7). Os resultados gerais da prova devem sair no

ção - 159941 de moradores em Salvador pode ter prejudicado candidatos...

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 17h11

Protesto de moradores em Salvador pode ter prejudicado candidatos do Enem

DE SÃO PAULO

Moradores de uma área conhecida como invasão da Polêmica, em Salvador (BA), interditaram por volta das 10h50 deste sábado (3) um trecho da avenida Antônio Carlos Magalhães, perto da comunidade, em protesto contra a morte de um morador na sexta-feira (2).

A avenida, que é uma das mais movimentadas da capital baiana, teve o trânsito bloqueado por quase uma hora.

Como há escolas na região, a Polícia Militar não descarta que o tumulto possa ter atrasado candidatos do Enem que tinham que passar pela avenida para chegar ao local da prova.

Os portões das escolas onde foi realizado o exame se abriram às 12h e fecharam às 13h, horário de Brasília. O Enem é a principal forma de acesso às universidades federais.

Segundo a PM, que foi até o local do protesto para reabrir a avenida, cerca de 70 manifestantes usaram contêineres incendiados para parar o trânsito.

A razão do protesto foi a morte de um morador da invasão da Polêmica na noite de sexta-feira. A PM afirma que ele trocou tiros com policiais da 26ª Companhia que faziam ronda na região e acabou atingido.

Já os moradores dizem que a vítima era um trabalhador sem ligação com o crime.

O trânsito na avenida foi normalizado por volta das 12h, segundo a PM.

Endereço da página:

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1179980-protesto-de-moradores-em-salvador-pode-ter-prejudicado-candidatos-do-enem.shtml>

Copyright Folha de S. Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha de S. Paulo.

Figura 19 Matéria Protesto de moradores em Salvador pode ter prejudicado candidatos do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

daç05/ B610ãntes avaliam Enem 2012 como difícil e cansativo - 03/11/2012

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 18h25

Estudantes avaliam Enem 2012 como difícil e cansativo

FELIPE SOUZA

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Após o primeiro dia de provas do Enem, na tarde deste sábado (3), estudantes avaliaram o teste como difícil e cansativo. Hoje, eles responderam perguntas de ciências humanas e ciências da natureza.

A estudante de uma escola pública de São Paulo Elen Cristiane, 17, disse que as questões de ciências humanas não estavam difíceis, mas os longos enunciados deixaram a prova cansativa. "Para mim, química e física eram os mais complicados tecnicamente. Para ajudar, temos apenas 4h30 para responder 90 questões e quando a gente chega no fim, já estamos esgotados."

Para a estudante do ensino público Leticia Lindo Cruz, 18, os testes exigiam demais. "Algumas questões exigiam um aprofundamento muito grande. Muitas coisas eu nunca tinha aprendido", contou.

Elen Cristiane/Leitora

Estudantes mostram caderno de respostas após primeiro dia de provas do Enem em SP

Veterano na prova, Vanderlei Farias, 20, estudante de um cursinho pré-vestibular,

tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Feducacao%2F1180009-e...

1/2

Figura 20 Matéria Estudantes avaliam Enem 2012 como difícil e cansativo. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 18h52

MEC elimina 37 candidatos que publicaram fotos do Enem

DE BRASÍLIA

Durante o primeiro dia de aplicação do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio), neste sábado, 37 candidatos foram retirados de sala por terem postado imagens da prova em redes sociais.

[1º dia de Enem tem boato de cancelamento; MEC aciona a PF](#)
[Aplicativo vai ajudar a calcular nota da prova do Enem](#)
[Enem 2012 terá custo de R\\$ 46 por candidato, diz Mercadante](#)
[Enem dá acesso a 91% das vagas em universidades federais](#)
[Mercadante não exclui imprevistos no exame do Enem](#)

O número foi divulgado na tarde de hoje pela assessoria de imprensa do Ministério da Educação. A pasta afirma que não houve registro de grandes incidentes no primeiro dia do Enem --ao todo, 5,8 milhões de candidatos participam da prova.

"Foram registrados três casos isolados de queda temporária de energia, prontamente reestabelecida e sem qualquer prejuízo da realização das provas", afirma o texto da assessoria.

[Veja imagens do Enem](#)

Os estudantes que não foram flagrados no momento da postagem ainda poderão ser desclassificados caso as mensagens sejam encontradas nas redes sociais mesmo depois da realização do exame. No ano passado, ao menos oito jovens foram desclassificados por tuitarem dentro das salas no primeiro dia de provas.

Mais cedo, um boato de cancelamento da prova do Enem se espalhou pelo Twitter e causou preocupação entre os candidatos inscritos. Segundo a assessoria do Inep, a origem do boato já foi identificada e a Polícia Federal informada.

Os boatos teriam começado às 9h08 com a hashtag "ENEM2012cancelado". O tema virou o segundo mais comentado entre usuários do Brasil. O Enem apareceu como o 10º tema mais comentado mundialmente.

O usuário apontado como criador do boato no Twitter se identifica como "Um cara que não tem o que fazer e fica o dia inteiro na internet...". Ele, porém, negou, também na rede social. "Fui almoçar q quando volto sou foragido da pol. federal" (sic), postou ele.

PROVA

Ao todo, 5,8 milhões pessoas se inscreveram no Enem neste ano. No primeiro dia, eles vão responder a questões de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã (4), serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e matemática, além da redação,

1/2

Figura 21 Matéria MEC elimina 37 candidatos que publicaram fotos do Enem. Folha de S. Paulo. 3 de novembro de 2012

FOLHA DE S. PAULO

03/11/2012 - 21h15

Professores apontam falhas em questões de física do Enem**FELIPE SOUZA**

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Professores de física de cursinhos pré-vestibulares ouvidos pela **Folha** disseram que duas questões da disciplina no primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado neste sábado, continham problemas. As outras questões dessa matéria foram classificadas como completas e diretas.

[MEC elimina 37 candidatos que publicaram fotos do Enem](#)
[Estudantes avaliam Enem 2012 como difícil e cansativo](#)

O professor Ricardo Helou Doca, 61, do Objetivo, defendeu a anulação das uma das questões polêmicas. Para ele, a pergunta número 51 da prova amarela estava "atrapalhada" e oferecia duas respostas, mas uma delas não estava entre as opções no gabarito.

A questão era sobre hidrostática e situava um homem que desconfiou do funcionamento de uma balança de uma loja onde ele havia comprado legumes. O candidato deveria usar dados oferecidos no enunciado para saber se o aparelho estava funcionando corretamente. Para os professores, a pergunta poderia ser resolvida com alguns dados, entretanto, se o candidato considerasse uma terceira informação contida no texto, chegaria a uma resposta diferente das alternativas.

"Essa questão oferecia ao aluno um dado extra, que dizia ter sido retirado da internet. Se o estudante o usasse, a resposta seria que a balança descrita estava funcionando corretamente, caso contrário, ela estava com problema. Havia duas respostas, mas uma delas não estava nas opções", disse Doco.

O professor Alexandre Lopes Moreno, coordenador do curso de física do Etapa, concordou com o erro, mas descartou a anulação da pergunta. Segundo ele, era possível chegar no resultado correto, ressalta que o dado extra poderia "confundir os candidatos."

Os professores ouvidos também citaram outra questão da disciplina que poderia gerar dúvida nos alunos. Eles disseram que uma pergunta sobre ondulatória (número 49 do caderno Amarelo) apresentava dados inconsistentes que poderiam confundir os estudantes.

"O enunciado dava duas informações sobre ondas ao aluno, o que poderia confundi-lo com facilidade. Mesmo assim, a pergunta tem resposta e poderia ser solucionada", disse diretor pedagógico da Oficina do Estudante, Célio Tasinafo, 37.

Os professores avaliaram as outras questões como diretas e menos interdisciplinares,